

Innovation in der urbanen Landwirtschaft

Katalog aktueller innovativer urbaner Agrarsysteme

FOODCITYBOOST.EU

Über 30
Initiativen für
urbane Land-
wirtschaft

2025

Funded by
the European Union

Katalog aktueller innovativer urbaner Agrarsysteme, ausgewählt aufgrund ihrer vielversprechenden Auswirkungen in Städten

Verfasser

Maylis Leblanc¹, Charlotte Liborio-Cornet², Guillaume Morel-Chevillet², M.Haïssam Jijakli¹

¹ Centre de Recherches en Agriculture Urbaine, Universität Lüttich, Belgien

² ASTREDHOR, Marseille, Frankreich

Datum

31. Juli 2025

Dieses Dokument ist eine Übersetzung der englischen Originalversion, die hier verfügbar [ist](#)

Anerkennung

Gefördert von der Europäischen Union. Bei den geäußerten Ansichten und Meinungen handelt es sich jedoch nur um diejenigen des/der Verfasser(s) und nicht unbedingt um die der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für Gesundheit und Digitalisierung. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür verantwortlich gemacht werden.

30 + Innovation in der urbanen Land- wirtschaft

INHALTE

Willkommen 06

FoodCityBoost 08

Methodik 10

Innovation in der urbanen Landwirtschaft 16

Agronomische Innovationen 18

Wirtschaftliche Innovationen 34

Umwelttechnologische Innovationen 50

Soziale Innovationen 66

Territoriale Innovationen 82

Literaturverzeichnis 99

Veröffentlichungshinweise 100

WILLKOMMEN

Die wachsende Bevölkerung in urbanen Gebieten sowie der damit einhergehende Druck auf die Ernährungssysteme und die Lebensqualität in den Städten stellen die europäischen Städte heute vor große Herausforderungen. Durch die lokale Erzeugung von Lebensmitteln stellen die Städte die Verbindung zum Ernährungssystem wieder her. Obwohl die Bewirtschaftung von Flächen in städtischen und stadtnahen Gebieten keine neue Praxis ist, findet die urbane Landwirtschaft heute immer mehr Beachtung.

Unter urbaner Landwirtschaft versteht man die Entwicklung von Praktiken in städtischen und stadtnahen Gebieten, die den Anbau, die Verarbeitung und den Vertrieb einer Vielzahl von Lebensmitteln und Non-Food-Produkten für städtische Gebiete sowie damit verbundene Dienstleistungen umfassen. Sie umfasst eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Praktiken, die einer Reihe von Zwecken dienen, von sozialen Zielen über wirtschaftliche Rentabilität bis hin zu Umweltaspekten. Diese Vielfalt lässt sich in 6 verschiedene Typen zusammenfassen, die ihre Anpassungsfähigkeit und Komplexität verdeutlichen:

 Selbstbewirtschafteter Garten Familiengarten für den Eigenverbrauch		
 Gemeinschaftsgarten Gemeinsamer Raum zur Förderung des Gemeinschaftsgefühls		

EFUA, 2022

Die urbane Landwirtschaft passt ihre Formen ständig an die lokalen Gegebenheiten an und entwickelt sich so gemeinsam mit den Praktiken und Anforderungen weiter. Um ihre Entwicklung zu fördern, ist ein tiefgreifendes Verständnis der aktuellen Situation in diesem Bereich in ganz Europa erforderlich.

Eine Innovation ist ein neues oder verbessertes Produkt oder Verfahren (oder eine Kombination aus beidem), das sich wesentlich von den bisherigen Produkten oder Verfahren einer Einheit unterscheidet und potenziellen Nutzern zur Verfügung gestellt (Produkt) oder von der Einheit in Gebrauch genommen wurde (Verfahren).

Oslo Manual 2018, OECD

Ziel

Obwohl der Begriff „Innovation“ in der Landwirtschaft weltweit weit verbreitet ist, sticht die urbane Landwirtschaft als ein Bereich hervor, in dem Innovation in der Praxis verankert ist und auf reale urbane Bedürfnisse eingeht.

Dieser Gedanke steht im Mittelpunkt dieses Katalogs, der über 30 innovative Initiativen für urbane Landwirtschaft aus ganz Europa vorstellt. Diese Initiativen zeigen, wie Städte bereits vor Ort auf kreative und effektive Weise Veränderungen herbeiführen. Der Katalog bietet einen umfassenden Überblick über diese Projekte, die aufgrund ihrer Originalität, Relevanz, Ausgereiftheit und ihres Potenzials zur Bewältigung der heutigen städtischen Herausforderungen ausgewählt wurden, was durch ihren mehrjährigen erfolgreichen Betrieb belegt wird.

Die große Vielfalt urbaner Landwirtschaftssysteme wird vorgestellt, ebenso wie ihr Potenzial, Städte in nachhaltigere, integrativere und widerstandsfähigere Orte zu verwandeln.

Ganz gleich, ob Sie Forscher, Praktiker, politischer Entscheidungsträger oder Bürger sind, der daran interessiert ist, eine Initiative für urbane Landwirtschaft ins Leben zu rufen, zu verbessern oder sich darüber zu informieren – dieser Katalog soll Sie inspirieren, informieren und zum Handeln anregen.

Wir hoffen, dass Sie Spaß daran haben, diese Projekte kennenzulernen, und dass sie Sie dazu inspirieren, innovative Ernährungssysteme in Städten in ganz Europa zu entwickeln!

Die Verfasser

Maylis Leblanc, Charlotte Liborio-Cornet, Guillaume Morel-Chevillet, M. Haïssam Jijakli

FOODCITYBOOST

FOODCITYBOOST ist ein vierjähriges europäisches Forschungsprojekt, das im Rahmen des Programms Horizont Europa gefördert wird. Es bringt zwanzig Partner aus neun Ländern zusammen und wird über sechs Living Labs in ganz Europa in den Städten Almere, Breslau, Sofia, Riga, Valladolid und in der Region Flandern-Brüssel durchgeführt. Ziel des Projekts ist es, die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der urbanen Landwirtschaft zu bewerten und zu untersuchen, wie politische Maßnahmen die nachhaltige Entwicklung durch die Verknüpfung von städtischen, stadtnahen und ländlichen Gebieten wirksamer fördern könnten.

FOODCITYBOOST entwickelt Instrumente und Indikatoren, die politischen Entscheidungsträgern, Fachleuten und Bürgern helfen sollen, die vielfältigen Funktionen und Vorteile der urbanen Landwirtschaft besser zu verstehen. Durch die Erhebung und Analyse von Daten aus einer Vielzahl von Systemen der urbanen Landwirtschaft liefert das Projekt evidenzbasierte Leitlinien für die Gestaltung innovativer Ernährungssysteme, die an die Städte der Zukunft angepasst sind. Es umfasst die folgenden Hauptphasen:

Gemeinsame Gestaltung innovativer urbaner Landwirtschaftssysteme

Unter der Leitung der Universität Lüttich (Centre de Recherche en Agriculture Urbaine) und von ASTREDHOR umfasst Arbeitspaket 6 (AP6) des FOODCITYBOOST-Projekts die Entwicklung innovativer urbaner Landwirtschaftssysteme, die den aktuellen Bedürfnissen gerecht werden und zukünftige Herausforderungen vorwegnehmen. Ausgehend von aktuellen Praktiken und den Bedürfnissen der Stakeholder untersucht WP6, wie Innovationen die Entwicklung einer widerstandsfähigen und nachhaltigen urbanen Landwirtschaft in verschiedenen Umgebungen unterstützen können.

Der von Natur aus multifunktionale und kontextspezifische Charakter der urbanen Landwirtschaft erfordert einen interdisziplinären Ansatz, um ihrer Komplexität in vollem Umfang gerecht zu werden. WP6 agiert an der Schnittstelle der verschiedenen Fachgebiete des Projekts und stellt Innovation in den Mittelpunkt seiner Strategie. Ziel ist es, eine ganzheitliche Vision für die Zukunft der urbanen Landwirtschaft zu entwickeln, die soziale, ökologische und wirtschaftliche Aspekte einbezieht.

METHODIK

Was verstehen wir unter Innovation?

Innovation bezieht sich auf die Entwicklung, Einführung und erfolgreiche Übernahme neuer oder erheblich verbesserter Ideen, Methoden, Produkte oder Dienstleistungen, die einen Mehrwert schaffen und echte Bedürfnisse erfüllen (OECD, 2018). In der Landwirtschaft geht Innovation über technische Verbesserungen hinaus – sie kann sich auch auf Wirtschaftsmodelle, Marketingstrategien, soziale Praktiken, Organisationsstrukturen oder Governance-Ansätze beziehen. Ob einfach oder komplex, effektive Innovation führt zu positiven Veränderungen und kann in der Gesellschaft geteilt und skaliert werden (Opitz et al., 2016).

Die urbane Landwirtschaft (UL) wird häufig als innovativ bezeichnet, insbesondere im Vergleich zu konventionellen Landwirtschaftssystemen (RUAF, 2014). Obwohl ihre historischen Wurzeln in den Städten fest verankert sind, wird sie heute zunehmend für ihre Fähigkeit anerkannt, mit kreativen, anpassungsfähigen und gemeinschaftsorientierten Ansätzen auf moderne urbane Herausforderungen zu reagieren (Sanyé-Mengual et al., 2019).

Im Rahmen von FOODCITYBOOST definieren wir innovative urbane Landwirtschaftspraktiken wie folgt:

Innovationskriterien

- Bereits in Betrieb und etabliert;
- Sie gehen auf einen konkreten Bedarf in ihrem lokalen Kontext ein;
- Sie erzielen positive ökologische, soziale und/oder wirtschaftliche Auswirkungen;
- Sie demonstrieren Nachhaltigkeit im Einklang mit dem [Modell der Doughnut-Ökonomie](#) und schaffen ein Gleichgewicht zwischen den planetarischen Grenzen und dem sozialen Wohlergehen;
- Sie bringen in allen Bereichen der Innovation neue Impulse ein – sei es durch neue Techniken, neue Kombinationen bestehender Verfahren oder durch ein Überdenken traditioneller Ansätze –, um den Herausforderungen der heutigen Zeit zu begegnen.

Fünf zentrale Dimensionen der Innovation in der urbanen Landwirtschaft

Um ein tieferes Verständnis dafür zu gewinnen, wie sich Innovationen in der urbanen Landwirtschaft entwickeln, wurden fünf Hauptkategorien von Innovationen ermittelt. Diese Dimensionen helfen uns, die verschiedenen Wege zu klassifizieren und zu analysieren, auf denen Projekte der urbanen Landwirtschaft neuen Wert schaffen, sei es durch Technologie, Organisation, Umweltpraktiken, soziales Engagement oder die Interaktion mit dem urbanen Raum.

Diese Dimensionen hängen mit einer Reihe von Herausforderungen zusammen, die bewältigt werden müssen, um die Entwicklung der urbanen Landwirtschaft zu fördern und aufrechtzuerhalten.

METHODIK

Forschungs- und Katalogentwicklungsprozess

Die Erstellung dieses Katalogs erfolgte im Rahmen eines strukturierten Recherche- und Auswahlprozesses, um sicherzustellen, dass wirklich innovative Systeme der urbanen Landwirtschaft aus ganz Europa ermittelt und vorgestellt werden.

01 Erkundung

Mithilfe einer umfassenden Literaturrecherche in Verbindung mit Erkenntnissen von Stakeholdern und der Analyse von mehr als 100 Fallbeispielen wurde die Vielfalt innovativer Praktiken in der urbanen Landwirtschaft erfasst. Dazu gehörten sowohl eine allgemeine Überprüfung, um den Stand der Technik zu ermitteln, als auch eine gezielte Überprüfung, um die aktuellen Herausforderungen und die Rolle von Innovationen bei deren Bewältigung zu verstehen. Diese Ergebnisse wurden durch eine europaweite Umfrage unter Stakeholdern der urbanen Landwirtschaft und durch Interviews mit internationalen Experten ergänzt, wodurch ein umfassender Überblick über innovative Praktiken geschaffen wurde.

02 Auswahl

Anhand festgelegter Kriterien und der Bewertung durch Experten haben wir 30 der wirkungsvollsten und innovativsten Initiativen für urbane Landwirtschaft ausgewählt. Jeder der über 100 Fälle wurde anhand von Indikatoren wie Neuheit, Umsetzung, Bedarfsorientierung, Wirkung und Nachhaltigkeit bewertet. Unter Einbeziehung von Experten (Seite 101) wurden pro Kategorie sechs Innovationen ausgewählt, ergänzt durch vier atypische oder internationale Beispiele, um die Vielfalt zu erhöhen.

03 Einblicke

Jeder der 30 Fälle wurde durch direkten Kontakt mit den Projektleitern dokumentiert, wobei Interviews und maßgeschneiderte Fragebögen kombiniert wurden, um detaillierte Informationen über die Innovation zu sammeln. Es wurden spezielle Listen mit Indikatoren und Datenpunkten erstellt, um eine einheitliche und präzise Beschreibung aller Initiativen zu gewährleisten. Die Projektleiter waren aktiv an der Ausarbeitung ihrer Antworten beteiligt, die anschließend in den Katalog aufgenommen wurden.

Jede Initiative im Detail

In diesem Katalog werden 30 innovative Initiativen für urbane Landwirtschaft aus ganz Europa vorgestellt. Jede Initiative wird ausführlich dokumentiert, um ihre Einzigartigkeit, ihre Umsetzung und ihre Wirkung hervorzuheben. Wenn Sie diese Fallstudien durchgehen, werden Sie eine Vielzahl von bewährten Praktiken, bewältigten Herausforderungen und inspirierenden Lösungen entdecken, die in verschiedenen Kontexten angepasst oder nachgebildet werden könnten.

Auf den folgenden Seiten wird jede Initiative ausführlich vorgestellt, wobei der Austausch aus erster Hand und detaillierte Daten, die von den Projekten selbst zur Verfügung gestellt wurden, als Grundlage dienen. Jede Initiative für urbane Landwirtschaft wird auf zwei Seiten vorgestellt: Die linke Seite bietet einen klaren Überblick, während auf der rechten Seite die konkreten Details der Umsetzung der Innovation erläutert werden.

Auf der **linken Seite** finden Sie wichtige Informationen, die Ihnen helfen, den Kontext und die Identität des Projekts schnell zu verstehen:

Standort

Art der urbanen Landwirtschaft

Gründungsdatum

Gesamtfläche

Rechtsform

Hauptkultur

Um Ihnen einen tieferen Einblick in die Funktionsweise der einzelnen Projekte zu geben, finden Sie außerdem Hintergrundinformationen zu den folgenden Themen:

Ziele und Geschichte

In diesem Abschnitt werden die Ursprünge des Betriebs erläutert, einschließlich der Frage, wer ihn gegründet hat und warum, sowie der Frage, wie er im Laufe der Zeit gewachsen ist und sich verändert hat. Außerdem werden die wichtigsten Ziele und Vorgaben des Projekts dargelegt.

Sonstige Aktivitäten

In diesem Abschnitt werden die weiteren Aktivitäten des Projekts vorgestellt, wie sie in der Praxis umgesetzt werden und welche Ergebnisse sie für den Betrieb und seine Umgebung bringen.

Wichtigstes Wertversprechen

Dieser Teil enthält Informationen darüber, was der landwirtschaftliche Betrieb produziert, wie viel er produziert, wo seine Pflanzen angebaut werden, welches technische Fachwissen erforderlich ist und inwieweit der Betrieb für die Menschen und die lokale Gemeinschaft zugänglich ist.

Geschäftsmodell und Governance

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Betriebsführung und die Personalausstattung des landwirtschaftlichen Betriebs, seinen rechtlichen Status, seine Einkommensgenerierung und sein Geschäftsmodell, einschließlich des Verkaufs von Produkten oder Dienstleistungen.

METHODIK

Innovationsübersicht

Auf der **rechten Seite** jeder Initiative finden Sie eine nähere Betrachtung der Hauptinnovation. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie sie umgesetzt wurde, was sie einzigartig macht und welche praktischen Schritte dabei unternommen wurden. Außerdem enthält er eine Bewertung der Stärken, Herausforderungen und Auswirkungen der Innovation, damit Sie verstehen, was getan und wie es erreicht wurde.

Ziele und Umsetzung

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die Innovation entstanden ist, warum sie entwickelt wurde, wie sie umgesetzt wurde und welche Ziele, Herausforderungen und Auswirkungen sie mit sich bringt.

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

In diesem Abschnitt werden die derzeitigen Grenzen aufgezeigt und erörtert, wie die Innovation verbessert, angepasst oder skaliert werden könnte, um andere Herausforderungen zu bewältigen.

Ergebnisse

In diesem Abschnitt wird aufgezeigt, wie die Innovation im Alltag funktioniert, wer daran beteiligt ist, welchen Nutzen sie für das Projekt bringt und welche Ergebnisse sie erzielt hat.

Wer kann es umsetzen?

In diesem Abschnitt wird aufgezeigt, wer die Innovation nachahmen kann: Bürger, Organisationen, Landwirte, Forscher, Unternehmen oder Behörden.

Auf jeder Innovationsseite bietet der Abschnitt **Innovationsdetails** praktische Einblicke in die jeweilige umgesetzte Praxis. Diese visuelle Zusammenfassung wurde auf der Grundlage einer Selbsteinschätzung erstellt, die von jeder Initiative nach Gesprächen mit den Projektleitern durchgeführt wurde. Sie umfasst wichtige Aspekte wie:

Einrichtungskosten Eine Schätzung der Kosten für die Durchführung der Maßnahmen, von geringen bis zu hohen Investitionen	Finanzielle Unterstützung Art der Finanzierung des Projekts: Selbstfinanzierung, öffentliche oder private Finanzierung oder eine Kombination aus beidem	Komplexität Wie einfach oder schwierig es war, das Projekt umzusetzen, von sehr einfach bis sehr komplex
Timeline Wie lange es gedauert hat, bis die Innovation voll funktionsfähig war, von einigen Monaten bis zu mehreren Jahren	Wartung Der Grad der Autonomie der Praxis, von der Notwendigkeit regelmäßiger manueller Arbeit bis hin zur nahezu vollständigen Selbstversorgung	Replizierbarkeit Ob die Innovation leicht an andere Orte angepasst werden kann, von sehr gut übertragbar bis gar nicht übertragbar

Innovationsbewertung

Eines der Hauptziele der Arbeit bestand darin, die Auswirkungen jeder Innovation in Bezug auf die verschiedenen Herausforderungen, die sie bewältigen soll, zu bewerten. Da sich diese Herausforderungen je nach Innovationskategorie, wie oben dargestellt, unterscheiden, haben wir für jede Kategorie ein Bewertungsraster entwickelt. Zu diesem Zweck haben wir zunächst eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt, um bestehende Bewertungsrahmen und -methoden für Projekte der urbanen Landwirtschaft zu ermitteln. Dies half uns, die Vielfalt der bereits angewandten Ansätze zu verstehen, und floss in die Gestaltung unserer eigenen Bewertungskriterien ein. Auf der Grundlage dieser Vorarbeit wurde jede Innovation anhand der spezifischen Bewertungskriterien ihrer Innovationskategorie bewertet, um eine relevante und kontextbezogene Bewertung zu gewährleisten.

Das verwendete Diagramm-Tool spiegelt eine qualitative Bewertung der wichtigsten Erkenntnisse wider, die aus den Gesprächen und dem Austausch mit den Initiativen gewonnen wurden. Es bietet eine klare und leicht verständliche Möglichkeit, die Auswirkungen jeder Innovation zu bewerten.

Agronomisch

1. Wert des Raums
2. Qualität und Fruchtbarkeit des Bodens oder Substrats
3. Qualität und Effizienz der landwirtschaftlichen Bewirtschaftungspraktiken
4. Produktionsqualität
5. Kreislaufwirtschaft bei Ressourcen
6. Schaffung von agronomischem Wissen

Ökologisch

1. Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit des Systems
2. Nutzung lokaler Ressourcen
3. Biodiversität, Kulturpflanzen und Vielfalt der Ökosysteme
4. Energieverbrauch
5. Wassermanagement
6. Abfallmanagement

Wirtschaftlich

1. Stabiles und unabhängiges Einkommen
2. Diversifizierung der Einkünfte
3. Produktionsqualität und -wert
4. Effizienz der Marketing- und Vertriebsstechniken
5. Kostenreduzierung
6. Lokale Wirtschaftsentwicklung

Territorial

1. Lokale Entwicklung
2. Lokale Akzeptanz
3. Territoriale Verankerung und Landbewirtschaftung
4. Erhaltung des kulturellen Erbes
5. Zugang zu hochwertigen lokalen Lebensmitteln
6. Ansätze mit mehreren Interessengruppen

Sozial

1. Ausbildung und Training
2. Inklusivität
3. Sozialer Zusammenhalt
4. Faire Organisation und Governance
5. Zugang zu hochwertigen lokalen Lebensmitteln
6. Verbesserte Lebensqualität

GLOBALE ÜBERSICHT

ÖKOLOGISCHE INNOVATIONEN

- **Rotterzwam** Kreislaufwirtschaft für städtische Abfälle
- **Urban Farm Ixelles** Kreislaufsystem für Setzlinge
- **Dakakker** Intelligentes Wasserdach
- **Stadtacker** Solar-Bewässerungssystem
- **Our Yard at Clitterhouse** Gemeinschaftskompost
- **Symbiose** Kreislaufwärmetauscher
- *Atypische und internationale Beispiele*

AGRONOMISCHE INNOVATIONEN

- **Metabolic Greenhouse** Umfassende Aquaponic-Plattform
- **La Ferme du Chant des Cailles** Multifunktionale Kreislauflandwirtschaft
- **Opéra 4 Saisons** Auf dem Dach angebaute Hopfen
- **Tower Farm** Anbau von Heilpflanzen und exotischen Pflanzen in Innenräumen
- **Swegreen** Intelligente Landwirtschaftsumgebung
- **PermaFungi** Kaffee-Pilz-Materialien
- *Beispiele für Prototypen*

SOZIALE INNOVATIONEN

- **Graines de Paysans** AgriTest- und Unterstützungsprogramm
- **Le Paysan Urbain** Inklusive Agrarausbildung
- **Moestuin School** Akademie für urbane Landwirte
- **Ninewells Community Garden** Grüne Krankenhausanlagen
- **Interkulturelle Garten** Interkultureller Heilgarten
- **Horts al Terrat** Inklusive Dachterrassen
- *Atypische und internationale Beispiele*

WIRTSCHAFTLICHE INNOVATIONEN

- **Tiers Paysage** Modell der Teilzeitlandwirtschaft
- **Cycle Fleurs** Blumenanbau mit Selbsternte
- **Les Pousses Poussent** Hybrides Modell für urbane Landwirte
- **La Milpa** Duales Agri-Design-Modell
- **ONZE** Gewächshausgarten
- **Refresh Brussels** Kreislaufwirtschaftliches Agribusiness auf dem Dach
- *Atypische und internationale Beispiele*

TERRITORIALE INNOVATIONEN

- **Allmende Kontor** Gemeinschaftsgarten-Netzwerk
- **Wroclaw City Farm** Stadtbauernhof-Allianz
- **Groot Eiland** Inklusives lokales Lebensmittel-Ökosystem
- **Doulon Gohards** Agro-urbane Synergie
- **Quartiers Fertiles** Finanzierungsprogramm für urbane Landwirtschaft
- **Cascina Biblioteca** Gebiete der Inklusion
- *Internationale Beispiele*

AGRONOMISCHE INNOVATIONEN

20
**Metabolic
Greenhouse**
Umfassende Aqua-
ponic-Plattform

22
**La Ferme du
Chant des
Cailles**
Multifunktionale
Kreislaufwirtschaft

24
Opéra 4 Saisons
Auf dem Dach angebaute
Hopfen

30
PermaFungi
Kaffee-Pilz-Materialien

28
Swegreen
Intelligente
Landwirtschaftsumgebung

26
Tower Farm
Anbau von Heilpflanzen
und exotischen Pflanzen
in Innenräumen

METABOLIC GREENHOUSE

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

- Amsterdam, Niederlande** **Stadtbauernhof**
- 2014** **80 m²**
- Privates Institut** **Blattgemüse, Kräuter**

KONTAKT
www.metabolic.nl
andrei@metabolic.nl

©Andrei R. Beca

UMFASSENDE AQUAPONIK-PLATTFORM

Ziele und Umsetzung

Zu den wichtigsten Merkmalen des metabolischen Gewächshauses gehören eine energieeffiziente Bewässerung, wasserspeichernde Pflanzenbeete sowie ein intelligentes Backup-System, das die Fische schützt. Das System wird aus leicht verfügbaren Materialien gebaut und ermöglicht somit eine kostengünstige Replikation. Das Projekt wurde für weniger als 30.000 € entwickelt (einschließlich Versuche und Iterationen) und zunächst vom Metabolic Institute mit Unterstützung der Gemeinde finanziert. Im Jahr 2020 erhielt es im Rahmen des FoodE-Projekts einen Zuschuss der Europäischen Union (EU) zur Modernisierung der Systeme. Heute ist es Teil des bürgerorientierten Pilotprojekts von FoodE und wird weiterhin mit Mitteln von Metabolic betrieben.

Folgenabschätzung

1. Wert des Raums
2. Qualität und Fruchtbarkeit des Bodens oder Substrats
3. Landwirtschaftliche Bewirtschaftungsmethoden – Qualität und Effizienz
4. Produktionsqualität
5. Kreislaufwirtschaft bei Ressourcen
6. Schaffung von agronomischem Wissen

Ziele und Geschichte

Das Metabolic Institute, eine gemeinnützige Forschungsorganisation, hat sich mit De Ceugel, einem Cleantech-„Spielplatz“ auf einem ehemaligen Schiffswerftgelände mit stark belastetem Boden, zusammengetan, um nachhaltiges Leben auf belasteten Flächen zu erforschen, wobei die Lebensmittelproduktion als zentrale Herausforderung im Mittelpunkt steht. Dies führte zur Entwicklung eines sich weiterentwickelnden Aquaponik-Systems, das darauf ausgelegt ist, wassereffiziente, bodenlose Anbaumethoden zu testen. Ziel ist es, reproduzierbare Lösungen zu entwickeln und Wissen auszutauschen, um die nachhaltige urbane Landwirtschaft zu fördern.

Wichtigstes Wertversprechen

Das System produziert Blattgemüse, Microgreens, essbare Blüten, scharfe Paprika und Fische außerhalb des Bodens mithilfe von Low-Tech-Anlagen, die von professionellen Standards inspiriert sind. Trotz der einfachen Geräte liefert es gute Produktionsmengen und zeigt, dass zugängliche Systeme mit High-Tech-Leistungen mithalten können.

Sonstige Aktivitäten

Neben der Forschung werden im Gewächshaus auch Führungen, Workshops und Schulungen angeboten, um Wissen über Aquaponik und wassersparende Techniken zu vermitteln. Außerdem liefert es frische Produkte an das Café De Ceugel und ist ein Pilotstandort des europäischen FoodE-Projekts.

Geschäftsmodell und Governance

Das Gewächshaus wird vom Metabolic Institute verwaltet. Das Geschäftsmodell basiert auf den Einnahmen aus Workshops, Führungen und dem Verkauf von Kleinprodukten, die die grundlegenden Betriebs- und Wartungskosten decken, einschließlich der Vergütung für drei Praktikanten in den letzten Jahren. Durch das Projekt wurden ein Vollzeit-Arbeitsplatz und drei Praktikumsstellen geschaffen. Die Personalkosten werden vom Institut selbst getragen. Das Projekt wird zwar in erster Linie von Metabolic und der De Ceugel-Gemeinschaft unterstützt, hat aber auch zwei Zuschüsse erhalten: einen von der Stadt Amsterdam und einen größeren im Rahmen des FoodE-Projekts.

Ergebnisse

Das Projekt zeigt, dass Low-Tech-Systeme in der Lage sind, effektive und zuverlässige Ergebnisse zu liefern, die den professionellen Anforderungen entsprechen. Die Schädlingsbekämpfung basiert auf integrierter Schädlingsbekämpfung, z. B. mit Nützlingen und Neemöl. Bei der Überwachung gab es technische Herausforderungen, aber kostengünstige Datenlogger boten praktikable Lösungen. Das intelligente Gewächshausdesign sorgt für eine ganzjährige Leistung, während für das Fischfutter auf Insekten basierende Proteine verwendet werden und Versuche mit Schwarzer Soldatenfliege durchgeführt werden.

Details zur Innovation

©Andrei R. Beca

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Die größte Herausforderung bestand darin, eine stabile Software und Konnektivität für das Überwachungssystem zu gewährleisten. Zu den nächsten Schritten gehören die Verbesserung der Sensorzuverlässigkeit, die Ausweitung des Einsatzes von zugänglichen Datenloggern und die Fortsetzung der Versuche mit nachhaltigen Fischfutteralternativen.

Wer kann es umsetzen?

- Landwirt
- Forscher
- Verband
- Privates Unternehmen

©Andrei R. Beca

LA FERME DU CHANT DES CAILLES

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

Brüssel, Belgien

Stadtbauernhof

2012

9 ha

NRO/Verband

Gemüse und Obst

KONTAKT

www.chantdescailles.be/
antoine@chantdescailles.be

© La ferme du chant des cailles asbl

MULTIFUNKTIONALE KREISLAUFLANDWIRTSCHAFT

Ziele und Umsetzung

Bei Chant des Cailles bedeutet multifunktionale Kreislaufwirtschaft die Kombination von Gemüseanbau, Schafweide, Gemeinschaftsgärten und Kompostierung, um geschlossene Nährstoffkreisläufe zu schaffen und die Bodenfruchtbarkeit auf natürliche Weise zu verbessern. Der Bauernhof verbindet die Nahrungsmittelproduktion mit biologischer Vielfalt, Abfallverwertung und der Einbeziehung der lokalen Gemeinschaft und zeigt, wie städtische Flächen nachhaltige Ernährungssysteme unterstützen und gleichzeitig die sozialen Bindungen stärken können.

Folgenabschätzung

1. Wert des Raums
2. Qualität und Fruchtbarkeit des Bodens oder Substrats
3. Landwirtschaftliche Bewirtschaftungsmethoden – Qualität und Effizienz
4. Produktionsqualität
5. Kreislaufwirtschaft bei Ressourcen
6. Schaffung von agronomischem Wissen

Ziele und Geschichte

Chant des Cailles entstand 2012 als bürgergetragener Traum, ein brachliegendes Feld in ein von der Gemeinschaft unterstütztes Projekt für urbane Landwirtschaft zu verwandeln. Mit der Unterstützung des Immobilienunternehmens Le Logis und der Anwohner entwickelte sich das Projekt zu einem gemeinsamen Raum, der Gemüseanbau, Schafzucht, Kräuterkunde und gemeinschaftliche Verwaltung vereint – verankert in Agroökologie, Zusammenarbeit und lokaler Ernährungssicherheit.

Wichtigstes Wertversprechen

Der Betrieb bietet eine vielfältige Low-Tech-Produktion im Freiland an, die Gemüse, Kräuter, Obst und Schafmilchprodukte umfasst. Mit minimaler Mechanisierung produziert der Betrieb jährlich 70 Tonnen Gemüse und Kräuter, 45.000 Milchprodukte (Käse, Joghurt usw.), 7.000 Eisbecher, 500 kg Lammfleisch und 1,5 Tonnen Äpfel. Der offene Standort stärkt die Verbindung zwischen der Landwirtschaft und der Nachbarschaft.

Sonstige Aktivitäten

Neben der Landwirtschaft beherbergt Chant des Cailles einen partizipativen Lebensmittelladen und Hühnerställe und bietet eine Reihe von Bildungs- und Kulturaktivitäten an, darunter Schulworkshops, Filmvorführungen unter freiem Himmel, Konferenzen und festliche Veranstaltungen – allesamt Faktoren, die seine Rolle als lebendiges Gemeindezentrum stärken.

Geschäftsmodell und Governance

Der Betrieb wird über vorausbezahlte Abonnements für Anwohner betrieben, die ihre eigenen Produkte ernten, wodurch der Arbeitsbedarf verringert und Vertrauen aufgebaut wird. Die Produkte werden auch in größerem Umfang verkauft: Bei den Milchprodukten entfallen 35 % auf Abonnements, der Rest auf Märkte (30 %), den Verkauf vor Ort (15 %), lokale Geschäfte (15 %) und Restaurants (5 %). Im Jahr 2024 belief sich der Umsatz des Betriebs auf 438.000 € (ohne MwSt.): 167.000 € aus dem Verkauf von Gemüse und Kräutern, 170.000 € aus dem Verkauf von Milchprodukten, 76.000 € aus Öko-Weidedienstleistungen und 25.000 € aus Zuschüssen. Das Team besteht aus 17 Personen, was 9 Vollzeit-Arbeitsplätzen entspricht.

Ergebnisse

Die Kreislaufwirtschaft kombiniert Gemüseanbau, Schafweide und Gemeinschaftskompostierung, um Nährstoffkreisläufe zu schließen und die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Schafsmist und organische Abfälle werden als Kompost wiederverwendet, während Nebenprodukte wie Molke als natürliche Düngemittel dienen. Auf dem Gelände befinden sich sowohl professionelle als auch Gemeinschaftsgärten, die den Zugang zu lokalen Lebensmitteln durch Selbsternte, Abonnements und den Verkauf vor Ort gewährleisten und gleichzeitig die Artenvielfalt und die Bodengesundheit in einem städtischen Umfeld fördern.

Details zur Innovation

© La ferme du chant des cailles asbl

© La ferme du chant des cailles asbl

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Chant des Cailles muss den langfristigen Zugang zu den Flächen sichern, die Boden- und Kompostierungssysteme verbessern und ein Gleichgewicht zwischen der Landwirtschaft und der Nutzung durch die Gemeinschaft herstellen. Die nächsten Schritte zielen darauf ab, die Infrastruktur zu verbessern und eine stabile Finanzierung zu gewährleisten, damit das Projekt widerstandsfähig und inklusiv bleibt.

Wer kann es umsetzen?

Landwirt

NRO/
Verband

Öffentlicher Bediensteter/
Verwaltung

OPÉRA 4 SAISONS

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

- Paris, Frankreich
- 2017
- Privatunternehmen
- Bauernhof ohne Anbaufläche
- 2.500 m² auf dem Dach
600 m² an der Fassade
- Gemüse, Blumen und Hopfen

KONTAKT
topager.com
info@topager.com

AUF DEM DACH ANGEBAUTER HOPFEN

Ziele und Umsetzung

Als Reaktion auf die erste Parisculteurs-Ausschreibung der Stadt Paris musste die Opéra die Abdichtung von Teilen ihres Daches erneuern und wollte die Flächen begrünen. Topager, das bereits experimentelle Dachfarmen außerhalb von Paris betreibt, sah die Gelegenheit, ein Modell der urbanen Landwirtschaft in der Stadt zu testen und die Ernte vor Ort zu verkaufen. Zu den größten Herausforderungen gehören die komplexe Logistik – vier Terrassen auf verschiedenen Ebenen, die nur über Treppen erreichbar sind – und die vollständig manuellen Anbauverfahren, die Größenvorteile einschränken.

Folgenabschätzung

1. Wert des Raums
2. Qualität und Fruchtbarkeit des Bodens oder Substrats
3. Landwirtschaftliche Bewirtschaftungspraktiken – Qualität und Effizienz
4. Produktionsqualität
5. Kreislaufwirtschaft bei Ressourcen
6. Schaffung von agronomischem Wissen

Ziele und Geschichte

Opéra 4 Saisons, das 2007 die erste Parisculteurs-Ausschreibung der Stadt Paris gewann, hat 2.500 m² Dachfläche und 600 m² Fassadenfläche der Opéra Bastille in produktive Grünflächen verwandelt, mit dem Ziel, das Stadtleben mit frischen Lebensmitteln zu verbinden und die Städte grüner zu machen. Täglich werden Gemüse, essbare Blüten und junge Triebe für lokale Restaurants und Anwohner gepflückt. Seltene Hopfensorten wie Tardif de Bourgogne werden an die Brauerei des Projekts im 17. Arrondissement geliefert.

Sonstige Aktivitäten

Anfangs wurde ein Teil der Ernte wöchentlich in Form von Obst- und Gemüsekörben an die Mitarbeiter der Opéra verkauft, ähnlich wie bei einem Community Supported Agriculture (CSA)-Modell. Nach der COVID-Pandemie, als viele Mitarbeiter im Homeoffice arbeiteten oder in die Opéra Garnier wechselten, änderte sich dies. Heute wird die Ernte hauptsächlich wöchentlich an mehrere gehobene Restaurants in der Nähe geliefert, und der Hopfen wird zum Brauen verwendet. Der Standort ist nur für Mitarbeiter zugänglich, außer bei geplanten Besuchen.

Ergebnisse

Jede Woche kümmern sich ein oder zwei Landwirte um die Ernte, die Pflege der Anlage und die Neuanpflanzung. Regelmäßig werden Erhebungen zur biologischen Vielfalt durchgeführt, und in Zusammenarbeit mit AULAB Montreal wird eine wissenschaftliche Studie durchgeführt. Jedes Jahr werden neue Anbaumethoden getestet, um Zeit zu sparen und die Erträge zu steigern. Am Standort wird auch Herbstkrokus angebaut, eine bestäuberfreundliche Pflanze, die im Juni austreibt, im Hochsommer gepflanzt und im Herbst geerntet wird. Sie benötigt weder Bewässerung noch Pflege, gedeiht auch im Winter und bietet den Bienen vor Einbruch des Winters Nahrung.

Wichtigstes Wertversprechen

Opéra 4 Saisons liefert frisches, hochwertiges Gemüse, essbare Blüten, Kräuter und Hopfen von vier Dachterrassen. Im Jahr 2024 wurden 654 kg Gemüse, 55,7 kg Kräuter, 3,4 kg essbare Blüten und 3,8 kg Hopfen produziert. Durch den Einsatz von Low-Tech-Methoden wie manuellem Jäten, Tröpfchenbewässerung und organischen Düngemitteln wird eine nachhaltige Produktion sichergestellt.

Geschäftsmodell und Governance

Opéra 4 Saisons wird als Privatunternehmen geführt. Die Anbaufläche allein ist zu klein, um allein durch die Produktion rentabel zu sein, daher sind zusätzliche Dienstleistungen unerlässlich, um ein finanzielles Gleichgewicht zu erreichen. Dazu gehören kostenpflichtige Besuche für Privatpersonen und Fachleute, Schulungsworkshops und die Vermietung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen. Die Einrichtungskosten beliefen sich auf 350.000 € und wurden durch öffentliche Mittel der Opéra und der Stadt Paris finanziert.

Details zur Innovation

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Die Förderung der biologischen Vielfalt in Städten, die Verbesserung der Regenwasserrückhaltung und der Gebäudeisolierung, die Schaffung von Kühlzonen und die Stärkung der Verbindung der Einwohner zur lokalen Landwirtschaft bleiben weiterhin zentrale Prioritäten.

Wer kann es umsetzen?

Landwirt

Privatunternehmen

Öffentlicher Bediensteter/Verwaltung

TURMFARM

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

Saint-Nom-La-Bretèche, Frankreich

Bauernhof ohne Anbaufläche

2019

1.000 m²

Privatunternehmen

Heilpflanzen und exotischen Pflanzen

KONTAKT

www.towerfarm.fr
celina@towerfarm.fr

© Tower Farm

ANBAU VON HEILPFLANZEN UND EXOTISCHEN PFLANZEN IN INNENRÄUMEN

Ziele und Umsetzung

Dieses Projekt entstand aus dem Bestreben, Natur und Technologie zu vereinen, und entwickelte sich von der Produktion essbarer Pflanzen zu einer hochtechnologischen Indoor-Farm, die sich auf Heilpflanzen konzentriert. Es setzt auf integrierten aeroponischen Anbau und patentierte Verarbeitungsverfahren, um eine pestizidfreie, vollständig rückverfolgbare und hochreine Produktion zu gewährleisten. Ziel ist es, die wachsende Nachfrage nach einer nachhaltigen, souveränen und beständigen europäischen Versorgung mit pflanzlichen Inhaltsstoffen für die Pharma-, Nutrazeutika- und Kosmetikindustrie zu decken.

Folgenabschätzung

1. Wert des Raums
2. Qualität und Fruchtbarkeit des Bodens oder Substrats
3. Landwirtschaftliche Bewirtschaftungsmethoden – Qualität und Effizienz
4. Produktionsqualität
5. Kreislaufwirtschaft bei Ressourcen
6. Schaffung von agronomischem Wissen

Ziele und Geschichte

Der Betrieb wurde ursprünglich von drei Personen gegründet, um eine nachhaltige Pflanzenproduktion zu gewährleisten, entwickelte sich aber schnell in Richtung Heilpflanzen, um die europäische Souveränität in Schlüsselindustrien zu unterstützen. Ihr Ziel ist es, durch den Anbau in Innenräumen und fortschrittliche Verarbeitungsverfahren lokale, rückverfolgbare und hochreine pflanzliche Inhaltsstoffe zu gewährleisten und 100 % pflanzliche Wirkstoffe für die Pharma-, Nutrazeutika- und Kosmetikindustrie bereitzustellen.

Sonstige Aktivitäten

Über die Produktion hinaus entwickelt der Betrieb patentierte Technologien, um Pflanzen in ultrafeine Pulver umzuwandeln, bei denen die phytochemische Integrität erhalten bleibt. Die Expertenteams der Farm leiten die Forschung und Entwicklung (F&E) in den Bereichen Pflanzenbeschaffung, Genetik und Extraktionsmethoden. Am Standort werden auch Schulungsprogramme durchgeführt, und es werden sowohl Pilotchargen als auch Chargen im industriellen Maßstab für die drei Sektoren geliefert.

Ergebnisse

Diese Innovation sichert eine hochwertige, pestizidfreie Produktion von Heilpflanzen und unterstützt gleichzeitig die Umstellung der Industrie auf nachhaltigere und widerstandsfähigere Lieferketten. Das aeroponische System ermöglicht einen präzisen, sauberen Anbau, bei dem sowohl die Wurzeln als auch die oberirdischen Teile der Pflanzen vollständig genutzt werden, um das phytochemische Potenzial zu maximieren. Mit 90 % weniger Wasserverbrauch, energiearmen LEDs, erneuerbaren Energiequellen und einem Null-Abfall-Ansatz bietet das System eine ressourceneffiziente Lösung, die ideal für die souveräne lokale Produktion hochwertiger Pflanzenwirkstoffe ist.

© Tower Farm

Geschäftsmodell und Governance

Der Betrieb ist ein privates B-Corp-Unternehmen, das sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Es arbeitet mit einem 15-köpfigen internationalen Team (60 % Frauen) und Partnern aus führenden Forschungsinstituten, Universitäten und Industrieclustern zusammen. Das Geschäftsmodell kombiniert exklusive F&E-Programme, Produktion auf Abruf, langfristig gesicherte Lieferverträge (3–5 Jahre) und spezialisierte Dienstleistungen wie die Mikronisierung von Pflanzen oder das Upcycling von pflanzlichen Abfällen.

Wichtigstes Wertversprechen

Die 1.000 m² große Anlage umfasst vollständig kontrollierte Anbauflächen, eine Gärtnerei, Laboratorien für die Verarbeitung nach der Ernte (Trocknung, Extraktion), eine Mikronisierungseinheit und ein Analyselabor. Dieser Hightech-B2B-Betrieb (Business to Business) ist auf Heilpflanzen und exotische Pflanzen spezialisiert und bietet Qualität, Beständigkeit und lückenlose Rückverfolgbarkeit.

Details zur Innovation

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Das System wird ständig weiterentwickelt, um die Erträge zu steigern, den Ressourcenverbrauch weiter zu senken und neue Pflanzenarten einzubinden. Die laufenden Bemühungen zielen auch darauf ab, sich an die sich ändernden Kundenanforderungen, rechtlichen Rahmenbedingungen und Nachhaltigkeitsstandards anzupassen.

Wer kann es umsetzen?

Privatunternehmen

Forscher

© Tower Farm

SWEGREEN

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

- Schweden
- Bauernhof ohne Anbaufläche
- 2019
- Modulare Einheiten: 40–60 m² und 8–12 m²
- Privatunternehmen
- Blattgemüse, Kräuter, Kohlgemüse

KONTAKT
www.swegreen.com/
salome.piederriere@swegreen.se

© SWEGREEN AB

© SWEGREEN AB

INTELLIGENTE MODULARE LEBENSMITTELPRODUKTION

Ziele und Umsetzung

SweGreen wurde entwickelt, um die Lieferketten zu verkürzen, die Frische der Lebensmittel zu verbessern und gleichzeitig das Einkaufserlebnis zu optimieren. Mit seinen modularen, schlüsselfertigen Anbauanlagen bietet das System eine nachhaltige, transparente Alternative zu importierten Lebensmitteln, wodurch das Vertrauen der Verbraucher wiederhergestellt und die Lebensmittelproduktion näher an die Verkaufsstellen gebracht wird. Die gesamte Produktion erfolgt vor Ort, sodass kein Vertrieb mehr erforderlich ist.

Folgenabschätzung

1. Wert des Raums
2. Qualität und Fruchtbarkeit des Bodens oder Substrats
3. Landwirtschaftliche Bewirtschaftungsmethoden – Qualität und Effizienz
4. Produktionsqualität
5. Kreislaufwirtschaft bei Ressourcen
6. Schaffung von agronomischem Wissen

Ziele und Geschichte

SweGreen wurde von Agtech-Experten gegründet, um die Nahrungsmittelproduktion zu dezentralisieren. Aus einem Pilotprojekt entwickelte sich ein skalierbares Modell für den Anbau in Geschäften, das modulare Einheiten, Kreislaufsysteme und KI einsetzt, um einen nachhaltigen, hyperlokalen Lebensmittelanbau zu ermöglichen.

Wichtigstes Wertversprechen

Die modularen Einheiten von SweGreen ermöglichen eine ertragreiche Nahrungsmittelproduktion in Geschäften auf minimalem Raum. Die 40–60 m² große Einheit produziert bis zu 15.000 Pflanzen pro Monat; die andere, 8–12 m² große Einheit bis zu 3.500 Pflanzen. In diesen Einheiten werden Salate, Kräuter und Kohlgemüse in bodentrennten Systemen angebaut. Das hybride Design verbindet Automatisierung und KI-Überwachung mit einer einfachen Bedienung. Die Einheiten sind im Geschäft sichtbar, werden aber ausschließlich von zertifiziertem Personal bedient.

Sonstige Aktivitäten

SweGreen bietet vertikale Landwirtschaft als Dienstleistung an und integriert dabei im Laden aufgestellte Anlagen, die vom Personal bedient und deren Leistung ferngesteuert überwacht wird. Dies verbessert das Kundenerlebnis und steigert den Umsatz in den Geschäften. Ein internes F&E-Team treibt Innovationen in den Bereichen Pflanzenwissenschaft und KI voran, während die technischen Teams und die Customer-Success-Teams für einen zuverlässigen Betrieb und Kundensupport sorgen.

Geschäftsmodell und Governance

SweGreen ist ein Privatunternehmen, das nach einem B2B-Abonnementmodell arbeitet. Die Kunden – hauptsächlich Supermärkte – zahlen nur für erfolgreiche Ernten, ohne dass sie im Voraus Kapital investieren müssen. Alle Produkte werden direkt vor Ort angebaut und verkauft, was eine nahtlose, äußerst lokale Lieferkette ermöglicht.

Ergebnisse

Die Kunden (z. B. Supermärkte) betreiben die Farmen mithilfe von KI-generierten Anweisungen, während SweGreen die Fernüberwachung und die regelmäßige Wartung übernimmt. Dieser Ansatz gewährleistet frische, vorhersehbare Erträge bei minimalem Aufwand. Durch den Einsatz von bodenenfreien Hydrokultursystemen (NFT und Ebb & Flow) in Kombination mit präziser Klimaregulierung und Nährstoffrückführung ist das Modell hocheffizient und kreislauforientiert. KI steuert die Umgebung, die Aufgaben und die Ernteplanung und ermöglicht so einen energie- und ressourcenschonenden Betrieb.

Details zur Innovation

© SWEGREEN AB

© SWEGREEN AB

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Das System bietet ein großes Potenzial für Anpassungen und Verbesserungen. Dank seines skalierbaren und anpassungsfähigen Designs können Einzelhändler und Restaurants es direkt vor Ort implementieren, wobei auch die Integration neuer Pflanzen, fortschrittlicher Technologien und die Anpassung an verschiedene Einzelhandels- und Gastgewerbeumgebungen unterstützt werden.

Wer kann es umsetzen?

Privatunternehmen

Forscher

Öffentlicher Dienstleister/Verwaltung

PERMAFUNGI

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

- Brüssel, Belgien**
- Bauernhof ohne Anbaufläche**
- 2013**
- 2.000 m²**
- Privatunternehmen**
- Pilze**

KONTAKT
www.permafungi.be/
info@permafungi.be

© Crédit

Ziele und Geschichte

PermaFungi wurde von sechs jungen Hochschulabsolventen gegründet, die jeweils 1.000 € und viel Arbeit investiert haben. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, Kaffeesatz nach asiatischen Vorbildern ein zweites Leben zu schenken. Das Projekt begann mit handwerklicher Produktion und wurde dann mit besserer Ausrüstung und Preisen ausgeweitet, mit dem Ziel, ein Kreislaufmodell aufzubauen, das Arbeitsplätze für junge Menschen schafft. Heute recycelt PermaFungi Kaffeesatz von Le Pain Quotidien, um monatlich 300 kg Austernpilze sowie Mykomaterialien für Verpackungen, Isolierungen oder Designanwendungen herzustellen.

Wichtigstes Wertversprechen

PermaFungi produziert an seinem Standort in Tour & Taxis – einem ehemaligen Industrie- und Bürokomplex in Brüssel – jährlich etwa 3.900 kg frische Austernpilze und entwickelt an seinem neuen, 1.400 m² großen Standort in Forest, der Büros, Laboratorien und Produktionsräume umfasst, Mykomaterialien für Verpackungen. Der Standort in Tour & Taxis ist von Montag bis Freitag geöffnet und bietet vor Ort den Verkauf von Pilzen sowie Führungen an.

Sonstige Aktivitäten

PermaFungi betreibt nach wie vor seinen ursprünglichen Pilzbau in Tour & Taxis und produziert in kleinerem Umfang Speisepilze, parallel zu seinem wachsenden Geschäft mit Mykomaterialien, das in diesem Jahr an einen neuen Produktionsstandort in Forest umziehen wird. Das Unternehmen recycelt außerdem Produktionsabfälle zu natürlichem Dünger und bietet Besichtigungen und Workshops in Tour & Taxis an, um seinen Kreislaufansatz zu vermitteln.

Geschäftsmodell und Governance

Bis 2025 war PermaFungi als Genossenschaft tätig. Heute ist es eine Aktiengesellschaft, die von Investoren unterstützt wird, darunter das EU-Projekt LIFE, ein privater Investmentfonds und Brussel Finance Invest. Obwohl das Unternehmen im Gartenbausektor verwurzelt ist, verlagert es seinen Schwerpunkt auf Verpackungsmaterialien auf Mykobasis. Intern verfolgt PermaFungi ein partizipatives Governance-Modell, bei dem die kollaborative Entscheidungsfindung im Vordergrund steht.

KAFFEE-PILZ-MATERIALIEN

Ziele und Umsetzung

PermaFungi stellt Mykomaterialien her, indem es organische Substanzen in nachhaltige Alternativen zu Kunststoff für Verpackungen, Isolierungen sowie Design- und Bauanwendungen umwandelt. Der Prozess beginnt mit dem Recycling von Kaffeesatz, um essbare Pilze zu züchten, und endet mit der Umwandlung von Pilzabfällen in biobasierte Materialien. Die 1.400 m² große Anlage beherbergt Büros, Laboratorien und Produktionsräume, um die Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu unterstützen, die darauf abzielt, dieses Kreislaufmodell zu skalieren, vor Ort Arbeitsplätze zu schaffen und den städtischen Abfall zu reduzieren. Die Arbeitskosten stellen nach wie vor eine Herausforderung dar, aber das Projekt wirkt sich positiv auf die Kreislaufwirtschaft aus, indem es organische Abfälle wiederverwendet und die urbane Landwirtschaft fördert.

Folgenabschätzung

1. Wert des Raums
2. Qualität und Fruchtbarkeit des Bodens oder Substrats
3. Landwirtschaftliche Bewirtschaftungsmethoden – Qualität und Effizienz
4. Produktionsqualität
5. Kreislaufwirtschaft bei Ressourcen
6. Schaffung von agronomischem Wissen

Ergebnisse

PermaFungi spielt eine wichtige Rolle, indem es Kaffeesatz – einen in Städten in großen Mengen anfallenden organischen Abfall – vor Ort recycelt. Als Reaktion auf die weit verbreitete Delokalisierung der Nahrungsmittelproduktion legt das Unternehmen großen Wert darauf, sowohl die Nahrungsmittelproduktion als auch die umweltfreundliche Herstellung von Mykomaterialien wieder in die Stadt zu bringen. Ein eigens dafür eingesetzter Innovationsmanager und ein Produktionsleiter leiten die laufenden Verbesserungsmaßnahmen, während das Produktionsteam aktiv Feedback gibt. Das Unternehmen verfolgt eine Trial-and-Error-Philosophie, um neue Materialien und Verfahren zu verfeinern und so die kontinuierliche Weiterentwicklung und die Nachhaltigkeit in der Stadt zu fördern.

Details zur Innovation

© Crédit

© Crédit

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

PermaFungi hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von fünf Jahren zum europäischen Marktführer für Verpackungen aus Mykomaterialien zu werden, wobei ein Absatz von 10 Tonnen pro Monat angestrebt wird. Der Schwerpunkt wird auf Nischen- und Luxusmarken aus Branchen wie Kosmetik, Spirituosen und Schmuck liegen.

Wer kann es umsetzen?

Landwirt

Privatunternehmen

PROTOTYPEN BEISPIELE

INTELLIGENTE IN- DOOR-FARM

	Bauernhof ohne Anbaufläche		
	20 m ²		
	Spezifische Kultur		

Modulare AeroFarm

Intelligent Indoor Farm hat ein modulares aeroponisches System für den Innenbereich in Städten entwickelt. Mit gestapelten Ebenen und IoT-Sensoren werden das ganze Jahr über Mikrogemüse und Blattgemüse in einer bodenen, klimatisierten Umgebung angebaut. Das System verbraucht 98 % weniger Wasser, benötigt keine Pestizide und wird per Smartphone oder Computer ferngesteuert. Durch die Kombination von intelligenter Landwirtschaft und urbanen Landwirtschaftszentren wird die Ernährungsunsicherheit bekämpft, die Transportwege für Lebensmittel verkürzt und die lokale Bildung sowie die Widerstandsfähigkeit der Städte gefördert.

KONTAKT

<https://intelligentindoorfarm.link/>

© Intelligente Indoor-Farm

AIR FARM

	Bauernhof ohne Anbaufläche		
	10–20 m ²		
	Spezifische Kultur		

Modulare aufblasbare Aeroponik

AirFarm von Midbar ist ein modulares, aufblasbares aeroponisches System für den ganzjährigen Anbau von frischem Gemüse an jedem Ort. Durch den Einsatz der dösenlosen Mikronebeltechnologie werden Boden und Pestizide überflüssig, während gleichzeitig bis zu 99 % des Wassers eingespart werden. Es ist leicht und einfach zu installieren und wird über IoT-Sensoren und eine einfache App gesteuert, wodurch eine effiziente und widerstandsfähige Lebensmittelproduktion in Städten, abgelegenen Gebieten und rauen Klimazonen ermöglicht wird.

KONTAKT

midbar.com/airfarm/

© Air Farm

SCHWIMMENDE INSELN

	Bauernhof ohne Anbaufläche		
	250 m ²		
	Fisch und Gemüse		

FloatFarm-System

Floating Food Islands ist ein niederländisches Projekt (2024–2027), das mithilfe modularer Hydroponik-Einheiten städtische Wasserstraßen in schwimmende Farmen verwandelt. Angetrieben durch Solarenergie und natürliche Wassersysteme wird in der Nähe von städtischen Gebieten frisches Gemüse angebaut, wodurch Land eingespart und die Transportwege für Lebensmittel verkürzt werden, während gleichzeitig neue Wege zur Stärkung der Klimaresilienz und der lokalen Lebensmittelversorgung erprobt werden.

KONTAKT

<https://floatingfoodislands.com/>

© Floating Islands

TORTUE MARAÎCHÈRE

	Bauernhof ohne Anbaufläche		
	60 m ²		
	Gartenbau		

Schwimmende Aquaponic-Anlage

La Tortue Maraîchère, geleitet vom Verein Paysans Terre Mer, ist ein 60 m² großer schwimmender Aquaponik-Garten auf dem Teich La Palme in der Region Okzitanien. Angetrieben durch Solarenergie werden hier Gemüse, Blumen, Algen und Fische in einem autarken System gezüchtet, das auf salzhaltigen oder ungenutzten Kiesflächen betrieben werden kann. Dieser Prototyp testet die Energie- und Wasserautonomie und fördert gleichzeitig eine nachhaltige Landwirtschaft sowie die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für umweltfreundliche Landwirtschaft.

KONTAKT

paysansterremer.wordpress.com

© La Tortue Maraîchère

WIRTSCHAFTLICHE INNOVATIONEN

36
Tiers Paysage
Modell der
Teilzeitlandwirtschaft

38
Cycle Fleurs
Blumenanbau mit
Selbsternte

40
**Les Pousses
Poussent**
Hybrides Modell für
urbane Landwirte

46
**Refresh
Brussels**
Kreislaufwirtschaftli-
ches Agribusiness
auf dem Dach

44
ONZE
Gewächshausgarten

42
La Milpa
Duales Agri-Design-
Modell

TIERS PAYSAGE

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

Lasne, Belgien

Stadtbauernhof

2020

600 m²

Privatunternehmen

Gemüse, Kräuter,
essbare Blüten

KONTAKT

tiers-paysage.com/
tierspaysage.be@gmail.com

© Cécile Gilquin

© Cécile Gilquin

MODELL DER TEILZEITLANDWIRTSCHAFT

Ziele und Umsetzung

Nach einer schwierigen Saison, die von schlechtem Wetter und finanzieller Belastung geprägt war, wurde deutlich, dass das bestehende Modell nicht nachhaltig war. Inspiriert vom französischen Konzept des [Slasheur/Cueilleur](#) wurde das Projekt auf ein Modell der Teilzeitlandwirtschaft in Kombination mit anderen Tätigkeiten umgestellt. Der Schwerpunkt liegt darauf, ein Gleichgewicht zu finden, das den persönlichen Bedürfnissen und nicht der Rentabilität entspricht, beginnend mit der Ermittlung ergänzender Tätigkeiten. Dieses Teilzeitmodell erforderte keine Einrichtungskosten und blieb so dem Geist von Tiers Paysage treu, das von Anfang an vollständig aus eigenen Mitteln finanziert wurde.

Folgenabschätzung

1. Stabiles und unabhängiges Einkommen
2. Diversifizierung der Einkünfte
3. Produktionsqualität und -wert
4. Effizienz der Marketing- und Vertriebstechniken
5. Kostenreduzierung
6. Lokale Wirtschaftsentwicklung

Ziele und Geschichte

Tiers Paysage entstand 2020 aus dem Wunsch heraus, wieder eine Verbindung zur Natur herzustellen und auf andere Weise zu produzieren. Nach Erfahrungen in der kollektiven Landwirtschaft und einer Ausbildung in nachhaltigem Gartenbau startete die Gründerin ihr eigenes Projekt, das sich auf essbare Blüten, Wildpflanzen und vergessene Kulturpflanzen konzentriert. Im Jahr 2023 zog der Betrieb um, um die Produktion auszuweiten und dabei seinen Grundsätzen treu zu bleiben: keine synthetischen Betriebsmittel und keine mechanische Bodenbearbeitung.

Wichtigstes Wertversprechen

Tiers Paysage ist ein agroökologischer Low-Tech-Freilandbetrieb, der auf 600 m² Gemüse, Kräuter und essbare Blüten ohne Tunnel oder synthetische Betriebsmittel anbaut. Alle Kulturpflanzen wachsen im Freien, und Wildpflanzen werden in sorgfältig ausgewählten Naturgebieten im Umkreis von einer Stunde gesammelt. Die Produktion erfolgt von Hand, von einer einzigen Person, wobei Wert auf Selbstständigkeit, stille Zeit mit den Pflanzen und ein tiefes ökologisches Engagement gelegt wird.

Sonstige Aktivitäten

Tiers Paysage verkauft sein einzigartiges Sortiment an Kulturpflanzen und wilden Esspflanzen an Fachleute wie Köche, Bäcker, Barkeeper und Caterer. Was den Betrieb auszeichnet, ist sein professionelles Angebot an Wildpflanzen, das in Belgien selten ist, sowie seine Ausrichtung auf vielseitig verwendbare und weniger bekannte Pflanzen, die von ethnobotanischer Forschung inspiriert sind. Zu den Aktivitäten gehören auch die Verarbeitung von Pflanzen (Trocknung, Fermentation, Vermehrung) sowie Lehrbesuche und Workshops.

Geschäftsmodell und Governance

Der privat geführte Betrieb beliefert Köche mit einzigartigem Gemüse, Blumen und gesammelten Wildpflanzen. Obwohl der Betrieb nicht auf Gewinn ausgerichtet ist und Kreativität, Ökologie und persönliche Erfüllung Vorrang vor Wachstum oder Größe haben, bleibt er dank eines Lebensstils mit mehreren Tätigkeiten finanziell ausgeglichen. Vor kurzem hat die Betriebsleiterin begonnen, in Teilzeit landwirtschaftliche Arbeiten zu übernehmen, um ihre Tätigkeiten zu diversifizieren und sich ein stabileres Einkommen zu sichern.

Ergebnisse

Diese neue Stelle als Verwaltungs- und Veranstaltungsmanagerin bei Potagers Familiaux Bruxellois in einem 4/5-Teilzeitverhältnis bietet ein stabiles Einkommen, das dazu beiträgt, die Arbeit auf dem Bauernhof mit finanzieller Sicherheit in Einklang zu bringen, Investitionen in bessere Ausrüstung zu ermöglichen und den mit dem Erfolg der Ernte verbundenen Stress zu verringern. Die Kunden sind bereits über diese neue Regelung informiert, die eine nachhaltigere und widerstandsfähigere Anbaumethode fördert.

Details zur Innovation

© Lucile Dizier

© Cécile Gilquin

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Die größte Herausforderung besteht darin, Zeit und Energie zwischen der Teilzeitbeschäftigung und der landwirtschaftlichen Tätigkeit aufzuteilen. In Zukunft wird der Schwerpunkt auf der Optimierung dieses dualen Modells liegen, um die Qualität der Ernte und die Kundenzufriedenheit aufrechtzuerhalten und gleichzeitig das Wohlbefinden und die finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Auch die Optimierung der Abläufe und andere Unterstützungsmaßnahmen könnten in Betracht gezogen werden.

Wer kann es umsetzen?

Landwirt

NRO/
Verband

Bürger

CYCLE FLEURS

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

- Linkebeek, Belgien
- Stadtbauernhof
- 2018
- 800 m²
- NRO/Verband
- Zierblumen

KONTAKT
www.cyclefleurs.com
pascale.malilo@skynet.be

© Pascale Malilo Vanclooster

BLUMENANBAU MIT SELBSTERNTE

Ziele und Umsetzung

Das Selbsternte-Modell von Cycle Fleurs wurde entwickelt, um sich vom herkömmlichen Marketing zu lösen und wieder eine Verbindung zur Essenz des Anbaus herzustellen. Es bietet ein entspanntes, sinnliches Erlebnis und fördert die direkte Beziehung zur Gemeinschaft. Die Kommunikation basiert auf Vertrauen und Einfachheit, wodurch das Feld für ein breites und vielfältiges Publikum zugänglich wird.

Folgenabschätzung

1. Stabiles und unabhängiges Einkommen
2. Diversifizierung der Einkünfte
3. Produktionsqualität und -wert
4. Effizienz der Marketing- und Vertriebsstechniken
5. Kostenreduzierung
6. Lokale Wirtschaftsentwicklung

Ziele und Geschichte

Cycle Fleurs entstand im Rahmen einer beruflichen Neuorientierung nach einer Ausbildung in biologischer Landwirtschaft im Jahr 2015. Nachdem die Gründerin mehrere Jahre lang auf der Cycle Farm Kräuter und essbare Blüten angebaut hatte, eröffnete sie 2018 ihr eigenes Blumenfeld, auf dem die Kunden selbst Blumen pflücken können. Es folgte ein zweiter Standort für die Produktion von Trockenblumen, bevor sie sich 2024 ganz auf ein einziges saisonales Blumenfeld konzentrierte, das auf ökologischen Werten und dem Wunsch beruht, die Menschen wieder mit der Natur zu verbinden.

Wichtigstes Wertversprechen

Cycle Fleurs bietet ein saisonales Blumenfeld im Freien zur Selbsternte, das auf lebendigem Boden ohne Gewächshäuser oder Mechanisierung angebaut wird. Die Vielfalt der Blumen folgt dem Rhythmus der Jahreszeiten und ermöglicht die Entdeckung eines sich ständig verändernden Gartens. Das Projekt basiert auf umweltfreundlichen Anbaumethoden, vertrauensvollen Beziehungen zu den Pflückern und einer engen Verbindung zwischen der Blumenproduktion und der umgebenden Landschaft.

Sonstige Aktivitäten

Neben der Blumenproduktion dient der Standort als Ort für die Sensibilisierung für die biologische Vielfalt, mit Ruhezeiten, Hinweisschildern zu geschützten einheimischen Arten und einem pädagogischen Ansatz, der auf Schulungen mit der Umwelt-NGO Natagora basiert. Die Gründerin ist auch in auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Netzwerken wie Slow Flowers Belgique und Wecandoo aktiv, wo sie Workshops anbietet und ihr Fachwissen weitergibt.

Geschäftsmodell und Governance

Cycle Fleurs arbeitet autonom und verkauft seine Produkte direkt über das Selbsternte-Modell. Die Besucher zahlen je nach Größe ihres Blumenstraußes (in bar, per Banküberweisung oder über einen QR-Code). Im Rahmen des Projekts werden auch Geschenkgutscheine und Abonnements für 5 oder 10 Besuche per Post verschickt. Das Projekt wird von einer einzigen Person innerhalb der Genossenschaft Smart geführt und von einem Netzwerk von Partnern unterstützt, die sich für den ökologischen Wandel einsetzen.

Ergebnisse

Das Modell hat eine treue, vielfältige Kundschaft gewonnen und bietet ein Erlebnis, das auf Natur, Langsamkeit und Wiederverbundenheit basiert. Obwohl das Modell in wirtschaftlicher Hinsicht bescheiden ist, ist es stabil und nachhaltig, da die gesamte Arbeit von Hand verrichtet und über ein auf Vertrauen basierendes Selbstpflücksystem bezahlt wird.

Details zur Innovation

© Pascale Malilo Vanclooster

© Pascale Malilo Vanclooster

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Die Balance zwischen der Offenheit für die Öffentlichkeit und persönlichen Grenzen bleibt eine zentrale Herausforderung. Ziel der künftigen Bemühungen wird es sein, dieses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Einkünfte zu diversifizieren, insbesondere durch die Produktion von Trockenblumen in der Nebensaison.

Wer kann es umsetzen?

- Landwirt
- NRO/Verband
- Bürger
- Öffentlicher Bediensteter/Verwaltung

LES POUSSSES POUSSENT

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

- Lüttich, Belgien
- Stadtbauernhof
- 2018
- 6.000 m²
- Genossenschaft
- Gemüse

KONTAKT
Les-pousses-poussent
pousses-poussent@gmail.com

© Charlotte Liborio-Cornet

HYBRIDES MODELL FÜR URBANE LANDWIRTE

Ziele und Umsetzung

Das Konzept des „Hybridstatus“ entstand, als die Stadt Lüttich ein 1,2 Hektar großes Grundstück für die Neugestaltung der urbanen Landwirtschaft zur Verfügung stellte. Die Genossenschaft Petits Producteurs beschloss, selbstständige Landwirtschaft mit Teilzeitbeschäftigung in Geschäften zu kombinieren, um neuen Landwirten zu helfen, sich ein stabiles Einkommen zu sichern. David und Félicie, die derzeitigen Erzeuger, wurden im Rahmen dieses Modells eingestellt. Das Projekt wurde umgesetzt, indem die landwirtschaftlichen Aufgaben auf die Hauptsaison abgestimmt und außerhalb der Saison Arbeitsplätze in den Geschäften der Genossenschaft geschaffen wurden.

Folgenabschätzung

1. Stabiles und unabhängiges Einkommen
2. Diversifizierung der Einkünfte
3. Produktionsqualität und -wert
4. Effizienz der Marketing- und Vertriebstechniken
5. Kostenreduzierung
6. Lokale Wirtschaftsentwicklung

Ziele und Geschichte

Les Pousses Poussent wurde 2018 im Rahmen des CreaFarm-Programms der Stadt Lüttich gegründet, das kommunale Flächen für neue urbane Landwirtschaftsprojekte bereitstellt. Der von der Genossenschaft Les Petits Producteurs betriebene Bauernhof wurde ins Leben gerufen, um unabhängigen Erzeugern zu helfen, sich trotz der hohen Kosten und der Knappheit von landwirtschaftlichen Flächen in Belgien nachhaltig niederzulassen. Sein Hauptziel ist es, frisches lokales Gemüse anzubauen und gleichzeitig die Ernährungssouveränität zu stärken und faire Arbeitsbedingungen zu bieten.

Wichtigstes Wertversprechen

Der Betrieb bewirtschaftet etwa 6.000 m² auf einem 2 Hektar großen, von der Stadt zur Verfügung gestellten Grundstück. Im Laufe der Saison werden über 50 verschiedene Gemüsesorten angebaut, wobei die Ernte hauptsächlich über ein Abonnementmodell mit Selbstpflückoption bereitgestellt wird. Etwa zwei Drittel der Anbaufläche sind für die Selbsternte vorgesehen, der Rest wird für die geplanten Verkäufe an das lokale Geschäft der Genossenschaft genutzt. Der Betrieb ist für die Anwohner leicht zugänglich, was eine direkte Beteiligung an der Nahrungsmittelproduktion fördert.

Sonstige Aktivitäten

Neben dem Gemüseanbau bietet Les Pousses Poussent auch ein Selbstpflücksystem an, bei dem die Anwohner ihren wöchentlichen Anteil selbst ernten. Dieses Modell fördert die Verbundenheit innerhalb der Gemeinschaft und die Aufklärung über saisonale Ernährung und Anbaumethoden. Außerdem öffnet der Betrieb zwei Stunden pro Woche seinen Standort für den Direktverkauf, um mehr Kunden aus der Nachbarschaft zu erreichen.

Geschäftsmodell und Governance

Les Pousses Poussent stützt sich hauptsächlich auf Jahresabonnements für die Selbsternte, die im Voraus ein stabiles Einkommen gewährleisten. Etwa 80 % der Einnahmen stammen aus den Mitgliedsbeiträgen (420–500 € pro Jahr und etwa 180 Mitglieder), der Rest aus den geplanten Verkäufen an die lokalen Geschäfte der Genossenschaft. Die Stadt stellt kostenlos Grundstücke und die grundlegende Infrastruktur zur Verfügung. Faire Löhne, zinslose Darlehen und kleine Zuschüsse tragen dazu bei, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit und gute Arbeitsbedingungen für die Landwirte zu gewährleisten.

Ergebnisse

Dieser hybride Ansatz bietet den Erzeugern finanzielle Stabilität und Flexibilität. In der Hauptsaison konzentrieren sie sich voll und ganz auf die Produktion und den Verkauf vor Ort, während sie im Winter oder in Monaten mit geringer Nachfrage in den Geschäften der Genossenschaft arbeiten. Dieses Gleichgewicht sorgt für ein ganzjähriges Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen und stärkt gleichzeitig die Verbindung zwischen dem landwirtschaftlichen Betrieb und den städtischen Geschäften der Genossenschaft.

Details zur Innovation

© makadamproduction

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Eine zentrale Herausforderung bleibt die Verbesserung der Infrastruktur des Betriebs, die nach wie vor von zusätzlicher Unterstützung abhängt. In Zukunft besteht die Priorität darin, dieses Gleichgewicht zu stärken, indem vor Ort Unterstützung für wichtige Verbesserungen gewonnen wird und das hybride Modell weiterentwickelt wird, um neuen Erzeugern langfristige Unterstützung zu bieten.

Wer kann es umsetzen?

- NRO/Verband
- Privatunternehmen
- Landwirt
- Öffentlicher Bediensteter/Verwaltung

LA MILPA

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

- Toulouse, Frankreich**
- Stadtbauernhof**
- 2019**
- 5 ha**
- Privatunternehmen**
- Gemüse, Obst, Blumen**

KONTAKT
<https://lamilpa.fr/>
contact@lamilpa.fr

© La Milpa

DUALES AGRI-DESIGN-MODELL

Ziele und Umsetzung

La Milpa hat sich zum Ziel gesetzt, die lokale Nahrungsmittelproduktion zu stärken, indem es zwei sich ergänzende Tätigkeiten miteinander verbindet: Gemüseanbau und urbane Landwirtschaft bzw. Landschaftsgestaltungsdienste. Das innovative Geschäftsmodell basiert auf einer ausgewogenen Struktur: Zwei Teammitglieder konzentrieren sich auf den Anbau, während zwei andere dienstleistungsorientierte Projekte wie Gartengestaltung und -pflege leiten. Die übrigen Mitarbeiter bleiben vielseitig einsetzbar und leisten in beiden Bereichen ihren Beitrag.

Folgenabschätzung

1. Stabiles und unabhängiges Einkommen
2. Diversifizierung der Einkünfte
3. Produktionsqualität und -wert
4. Effizienz der Marketing- und Vertriebstechniken
5. Kostenreduzierung
6. Lokale Wirtschaftsentwicklung

Ziele und Geschichte

La Milpa ist ein professionelles Unternehmen, das sich der Planung, dem Bau und der Pflege lebendiger und produktiver urbaner Landwirtschaftsflächen widmet. Das in Frankreich ansässige Unternehmen entwickelt Gemüsegärten, essbare Landschaften, Obstgärten und ökologische Weideflächen. Durch die Kombination von gartenbaulichem Fachwissen mit ökologischen Grundsätzen bietet die Organisation maßgeschneiderte Dienstleistungen für Einzelpersonen, Gemeinschaften und Städte, die die Nahrungsmittelproduktion und die biologische Vielfalt in städtische Umgebungen integrieren möchten.

Wichtigstes Wertversprechen

La Milpa bewirtschaftet über 5 ha landwirtschaftliche Flächen in der Region Toulouse, darunter ein 3 ha großes Grundstück in Blagnac und 20 kleinere Gärten in der ganzen Stadt. Mit traditionellen Low-Tech-Methoden werden dort Gemüse, Obst und Blumen angebaut. Diese frei zugänglichen Anlagen sind an drei Tagen in der Woche für die Öffentlichkeit geöffnet und fördern die lokale Nahrungsmittelproduktion und die Verbundenheit innerhalb der Gemeinschaft.

Sonstige Aktivitäten

La Milpa bietet Dienstleistungen im Bereich der urbanen Landwirtschaft an, darunter die Planung, die Einrichtung und die Pflege von Nutzgärten für Städte, Unternehmen und Gemeinden. Außerdem verwaltet das Unternehmen diversifizierte Gemüseanbauflächen, betreibt aber keine Öko-Weidewirtschaft.

Geschäftsmodell und Governance

La Milpa beschäftigt 15 Mitarbeiter und wird als private Genossenschaft geführt. Das Geschäftsmodell kombiniert Landschaftsgestaltungsdienste mit dem Verkauf von frischen Produkten und Pflanzen von den von der Genossenschaft bewirtschafteten Parzellen. Dieses hybride Modell fördert sowohl professionelle Partnerschaften als auch das Engagement in der Gemeinschaft. Die Landschaftsgestaltungsaktivitäten sind rentabler und sorgen für ein wirtschaftliches Gleichgewicht insgesamt, während der Gemüseanbau finanziell stabil bleibt. Die Einrichtungskosten des Projekts werden auf 100.000 € geschätzt und werden teilweise von lokalen und nationalen Behörden im Rahmen von Förderaufrufen finanziert.

Ergebnisse

Die Anwohner können über ein Selbstpflücksystem frei auf die Gartenprodukte zugreifen. Um Einnahmen zu erzielen, werden Gartenbau- und Obstbauprodukte verkauft. Die Landschaftsgestaltungs- und Dienstleistungsaktivitäten sind rentabler und tragen dazu bei, die finanzielle Stabilität der Genossenschaft insgesamt aufrechtzuerhalten, während der landwirtschaftliche Betrieb eine ausgeglichene Gewinnschwelle erreicht.

Details zur Innovation

© La Milpa

© La Milpa

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Die größten Herausforderungen bestehen darin, ausreichend städtische Flächen für die landwirtschaftliche Produktion zu sichern und Zugang zu Investitionsförderung zu erhalten. Zu den Prioritäten für die Zukunft gehören die Ausweitung der Flächenverfügbarkeit und die Aufstockung der finanziellen Mittel, um ein nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten.

Wer kann es umsetzen?

- NRO/Verband
- Privatunternehmen
- Landwirt
- Öffentlicher Bediensteter/Verwaltung

ONZE

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

- Almere und Utrecht, Niederlande**
- 2012**
- Privatunternehmen**
- Selbstbewirtschafteter Garten**
- 5 ha**
- Gartenbau**

KONTAKT

www.onzevolkstuijn.nl
info@onzevolkstuijn.nl

© ONZE

GEWÄCHSHÄUSER

Ziele und Umsetzung

Dieses Projekt begann 2009, als Ron van Zwet, nachdem er sein Rosengewächshausgeschäft verloren hatte, nach einer neuen Möglichkeit suchte, Gewächshäuser nachhaltig zu nutzen. Angesichts des enormen Mangels an Kleingärten beschloss er, leere Gewächshäuser in Orte zu verwandeln, an denen die Menschen ihre eigenen Lebensmittel anbauen konnten. Der erste Standort begann in einem kleinen Gewächshaus von 0,8 ha und ist seither auf 5 ha angewachsen. 2023 wurde in Utrecht ein zweiter Standort mit über 1.200 einheimischen Gärtnern eröffnet. Ziel ist es, den Menschen wieder eine Verbindung zu ihren Lebensmitteln zu vermitteln – woher sie kommen, wie viel Arbeit sie kosten und wie sie frische, gesunde Produkte genießen können. Die Gärten bringen auch Menschen aus verschiedenen Kulturen und mit unterschiedlichem Hintergrund zusammen und schaffen so positive soziale Verbindungen.

Folgenabschätzung

1. Stabiles und unabhängiges Einkommen
2. Diversifizierung der Einkünfte
3. Produktionsqualität und -wert
4. Effizienz der Marketing- und Vertriebstechniken
5. Kostenreduzierung
6. Lokale Wirtschaftsentwicklung

Ziele und Geschichte

Seit 2012 bietet ONZE den Bürgern von Almere die Möglichkeit, das ganze Jahr über in einem gemeinsamen Gewächshaus ihr eigenes Gemüse und Obst anzubauen. Durch die Anmietung kleiner Parzellen unter Glas können die Menschen tropische Pflanzen anbauen, die in den Niederlanden im Freien nur schwer zu kultivieren sind. Mit derzeit rund 1.200 genutzten Gärten und einem zweiten Standort, der 2023 in Utrecht eröffnet wurde, fördert ONZE nachhaltige urbane Landwirtschaft und unterstützt die Produktion gesunder, biologischer und regionaler Lebensmittel.

Wichtigstes Wertversprechen

ONZE stellt 5 ha Schrebergärten und 0,6 ha für den Anbau von tropischem Gemüse in einfachen Low-Tech-Gewächshäusern zur Verfügung. Die Gärtner haben das ganze Jahr über von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Zugang zu den Anlagen, während andere Besucher an sechs Tagen in der Woche frische Produkte und Dienstleistungen nutzen können. Durch die Kombination von Zugänglichkeit und nachhaltigen Methoden wird der Anbau von Lebensmitteln in der Stadt einfach, erschwinglich und gemeinschaftsorientiert.

Sonstige Aktivitäten

Neben der Vermietung von Parzellen unterstützt ONZE die Gärtner auch mit wichtigen Dienstleistungen wie Wasserversorgung, Kompost, Werkzeugen und praktischen Workshops. In einem kleinen Laden vor Ort werden Pflanzen angeboten und Produkte verkauft, die von ONZE und einheimischen Gärtnern angebaut wurden. Das Unternehmen verkauft außerdem Setzlinge sowohl an seine Mitglieder als auch an externe Gärtner. Von April bis Oktober produziert und verkauft ONZE frisches tropisches Gemüse aus seinem Gewächshaus und schafft so einen Mehrwert für die gesamte Gemeinschaft.

Geschäftsmodell und Governance

Das Modell von ONZE kombiniert die Vermietung von Flächen mit gemeinsamen Dienstleistungen. Die Gärtner zahlen eine monatliche Gebühr (30 € bis 90 €), die Wasser, Kompost und Werkzeuge abdeckt, während ONZE Workshops anbietet und Pflanzen, Setzlinge und in Gewächshäusern angebautes tropisches Gemüse verkauft. Dank des Low-Tech-Konzepts sind die Kosten niedrig und der Betrieb unkompliziert. Die Mitglieder haben täglich Zugang, und ein einfaches Unternehmensmanagement sorgt für die Unterstützung und Instandhaltung des Geländes.

Ergebnisse

Das Unternehmen ist vollständig autark und stützt sich nicht auf staatliche Zuschüsse oder Subventionen. Die Gärtner mieten Gewächshausparzellen und erhalten alles, was sie brauchen, um das ganze Jahr über ihre eigenen frischen Produkte anzubauen. Sie lernen durch praktische Arbeit und erhalten bei Bedarf Unterstützung in Form von praktischer Hilfe, Workshops und Beratung. Die Rolle des Eigentümers besteht eher darin, eine solidarische Gemeinschaft aufzubauen, als selbst Lebensmittel zu produzieren, und einen sozialen Raum zu schaffen, in dem sich die Menschen austauschen, Wissen teilen und gemeinsam Freude am Gärtnern haben.

Details zur Innovation

© ONZE

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Das Konzept läuft reibungslos, könnte aber mehr Menschen erreichen. Viele potenzielle Gärtner kennen diese Möglichkeit noch nicht. Eine verstärkte Kommunikation wird dazu beitragen, neue Mitglieder zu gewinnen und die positive Wirkung der Gemeinschaft auszubauen.

Wer kann es umsetzen?

Landwirt

NRO/
Verband

Öffentlicher Bediensteter/
Verwaltung

© ONZE

REFRESH BRUSSELS

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

- Brüssel, Belgien**
- Bauernhof ohne Anbaufläche**
- 2016**
- 2.000 m²**
- Privatunternehmen**
- Gartenbau**

KONTAKT
<https://refreshbxl.com/>
toiture@refresh.brussels

© Marie Gorza

KREISLAUFWIRTSCHAFTLICHES AGRIBUSINESS AUF DEM DACH

Ziele und Umsetzung

Das Projekt LlagJUM entstand aus dem Vertrag für ein nachhaltiges Stadtviertel in Maelbeek (2014–2017), der von der regionalen Abteilung für Stadterneuerung geleitet wurde. Im Rahmen des Projekts wurde das Dach eines Colruyt-Supermarkts in einen 2.000 m² großen, begehbaren Gründach-Betrieb umgewandelt. Der Anbau auf dem Dach brachte im Vergleich zur Landwirtschaft im Boden besondere Herausforderungen mit sich. Nach fünf Jahren Produktion hat das Projekt wertvolle Erkenntnisse geliefert, die als Grundlage für weitere Verbesserungen dienen und Anregungen für ähnliche Initiativen liefern können.

Folgenabschätzung

1. Stabiles und unabhängiges Einkommen
2. Diversifizierung der Einkünfte
3. Produktionsqualität und -wert
4. Effizienz der Marketing- und Vertriebsstechniken
5. Kostenreduzierung
6. Lokale Wirtschaftsentwicklung

Ziele und Geschichte

Dieses Bauernhofprojekt wurde im Rahmen eines gemeinsamen Gestaltungsprozesses zwischen der Gemeinde Ixelles, der Université Libre de Bruxelles und der gemeinnützigen Organisation Refresh mit finanzieller Unterstützung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) ins Leben gerufen. Der als pädagogischer und experimenteller Gemüsegarten konzipierte Bauernhof soll die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Einrichtungen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft fördern und gleichzeitig nachhaltige Ernährungspraktiken auf lokaler Ebene unterstützen.

Wichtigstes Wertversprechen

In diesem Low-Tech-Freilandbetrieb werden auf 1.200 m² einer 2.000 m² großen Dachfläche Gemüse, Aromapflanzen, Obst und Blumen angebaut. Die verbleibende Fläche wird für Bildungsaktivitäten und Gruppenbesuche genutzt. Der Hof ist auf Offenheit und Einbeziehung der Gemeinschaft ausgerichtet und während der Arbeitszeiten des Gärtners für alle zugänglich, während Kunden, die ihr Gemüse selbst pflücken möchten, sieben Tage die Woche Zugang haben.

Sonstige Aktivitäten

Der Betrieb baut über 50 Gemüsesorten, 25 aromatische Pflanzenarten sowie Kleinobst und essbare Blüten an, alles in Anzuchtbehältern. Außerdem bietet der Betrieb ein Selbstpflückprogramm, ein pädagogisches GoodFood-Restaurant und eine Schulung in urbaner Agrarökologie an. Jährlich werden etwa 3 Tonnen Gemüse für das Restaurant geerntet, was kurze Lieferketten und Selbstversorgung fördert.

Geschäftsmodell und Governance

Der Betrieb wird von einem Privatunternehmen geführt, dessen Einnahmen aus Restaurantverkäufen, Abonnements für Selbstpflück-Aktionen sowie kostenpflichtigen Führungen und Workshops stammen. Die Dachterrasse erwirtschaftet jährlich etwa 1.900 € durch den Verkauf von Gemüse und Besuche. Ein Teil des Gehalts des Gärtners wird durch öffentliche Zuschüsse für die Betreuung von Auszubildenden und durch Einnahmen aus anderen Refresh-Aktivitäten gedeckt. Die Einrichtungskosten in Höhe von 1 Million € wurden durch Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert.

Ergebnisse

Dieser Dachstandort mit mehreren Tätigkeiten vereint Produktion, Verarbeitung, Verzehr (über ein Restaurant) und einen Selbstpflück-Betrieb. Die drei Hauptaktivitäten sind der Anbau und Verkauf von Gemüse, die Betreuung von Auszubildenden sowie die Organisation von Besichtigungen und Workshops, die alle von derselben Person verwaltet werden. Obwohl der Gemüsegarten zu den wirtschaftlichen Aktivitäten von Refresh beiträgt, ist er nicht der profitabelste Bereich; das Catering-Geschäft erzielt höhere Erträge.

© Marie Gorza

Details zur Innovation

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Insbesondere beim Gemüseanbau ist eine kontinuierliche Verbesserung von entscheidender Bedeutung, um die Qualität des Gemüses aufrechtzuerhalten und zu steigern. Die künftigen Bemühungen werden sich auf die Optimierung des Anbaus, der Schädlingsbekämpfung und des Ressourceneinsatzes konzentrieren, um die Produktivität und die Nachhaltigkeit zu steigern.

Wer kann es umsetzen?

- NRO/Verband
- Privatunternehmen
- Landwirt
- Öffentlicher Bediensteter/Verwaltung

© Marie Gorza

ATYPISCHE BEISPIELE

INTERNATIONALE BEISPIELE

OESTERZWAMMERIJ

- Bloemendaal, Niederlande
- Bauernhof ohne Anbaufläche
- 2019
- 250 m²
- Privatunternehmen
- Austernpilze

Modell der Pilztransformation

Oesterzwammerij ist ein urbaner Kreislaufbetrieb in Bloemendaal, Niederlande, der gebrauchten Kaffeesatz aus lokalen Restaurants in Substrate für den Anbau von Austernpilzen umwandelt. Die Pilze werden in regionalen Lebensmittelprodukten verwendet, und der übrig gebliebene Kaffeesatz wird kompostiert, wodurch ein nachhaltiger lokaler Kreislauf entsteht, der Erzeuger, Verbraucher und Restaurants miteinander verbindet.

KONTAKT

<https://oesterzwammerij.nl/>

© Oesterzwammerij

FUTURA GAIA

- Tarascon, Frankreich
- Bauernhof ohne Anbaufläche
- 2021
- 144 m²
- Privatunternehmen
- Gemüse

Rotierendes Geoponik-System

Futura Gaia entwickelt skalierbare vertikale Bio-Farming-Anlagen, die ein patentiertes „rotatives Geoponik“-System mit lebendigem Boden nutzen. Mit seiner pestizidfreien Methode werden das ganze Jahr über hochwertige Pflanzen mit optimierten Wirkstoffen und geringerem Wasserverbrauch produziert, die für die Kosmetik-, Pharma- und Nutrazeutika-Industrie bestimmt sind und eine nachhaltige Alternative zur konventionellen Landwirtschaft darstellen.

KONTAKT

futuraGaia.com/

© Futura Gaia

LA CENTRALE AGRICOLE

- Montreal, Kanada
- Genossenschaft
- 2019
- Vielfalt der Betriebsgrößen
- NRO/Verband
- Vielfalt der Kulturpflanzen

Urbanes Genossenschaftsnetzwerk

La Centrale agricole ist die weltweit größte Genossenschaft für urbane Landwirtschaft mit Sitz in Montreal. Sie vereint über 20 städtische Bauernhöfe im Rahmen eines kollaborativen Governance-Modells, bei dem die Beteiligung der Mitglieder im Vordergrund steht. Die Genossenschaft unterstützt ihre Mitglieder durch Schulungen, Vernetzung und gemeinsame Ressourcen, fördert die Kreislaufwirtschaft und stärkt nachhaltige lokale Ernährungssysteme.

KONTAKT

centrale.coop/

© Alison Slattery und Tourisme Montréal

IGA – FRAIS DU TOIT

- Montreal, Kanada
- Bauernhof ohne Anbaufläche
- 2017
- 2.700 m²
- Privatunternehmen
- Gemüse

Dachbauernhof und Markt

Das IGA Familie Duchemin in Montreal betreibt Kanadas größten Bio-Dachgarten, auf dem jedes Jahr über 7 Tonnen frisches Gemüse und Honig direkt über dem Lebensmittelgeschäft produziert werden. Dieses preisgekrönte Projekt verkürzt die Transportwege für Lebensmittel, steigert den Absatz lokaler Bio-Produkte um 50 % und hält die Preise erschwinglich. Das innovative Modell verbindet urbane Landwirtschaft mit Einzelhandel und schafft so eine grüne Infrastruktur, die die lokale Ernährungssicherheit, Arbeitsplätze in der Gemeinde und Nachhaltigkeit fördert.

KONTAKT

www.igaduchemin.com/frais-du-toit

© La Ligne Verte

ÖKOLOGISCHE INNOVATIONEN

ROTTERZWAM

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

- Rotterdam, Niederlande**
- Bauernhof ohne Anbaufläche**
- 2013**
- 600 m²**
- Privatunternehmen**
- Austernpilze**

KONTAKT
www.rotterzwam.nl/
info@rotterzwam.nl

© Rotterzwam

KREISLAUFWIRTSCHAFT FÜR STÄDTISCHE ABFÄLLE

Ziele und Umsetzung

Auf der Grundlage der Prinzipien der Kreislaufwirtschaft zielt das Verfahren von Rotterzwam darauf ab, externe Inputs und Emissionen zu minimieren, indem verbrauchtes Pilzsubstrat als Kompost wiederverwendet und so wenig wie möglich recycelbare Verpackungen verwendet werden. Durch Innovationen in den Bereichen Abfallbeschaffung, modulare städtische Produktion und unternehmerische Bildung kombiniert Rotterzwam Kreislauflogistik, lokale Lebensmittelproduktion und gesellschaftliches Engagement, um Städte in Zentren nachhaltiger, geschlossener Lebensmittelsysteme zu verwandeln.

Folgenabschätzung

1. Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit des Systems
2. Nutzung lokaler Ressourcen
3. Biodiversität, Kulturpflanzen und Vielfalt der Ökosysteme
4. Energieverbrauch
5. Wassermanagement
6. Abfallmanagement

Ziele und Geschichte

Rotterzwam wurde 2013 in einem ehemaligen öffentlichen Schwimmbad in Rotterdam mit dem Ziel gegründet, ein zirkuläres Lebensmittelsystem zu schaffen, indem Pilze auf Kaffeesatz angebaut werden. Das Projekt zeigt, wie städtischer Abfall in wertvolle Lebensmittel umgewandelt werden kann und schafft Arbeitsplätze und öffentliches Bewusstsein. Im Laufe der Zeit hat sich Rotterzwam zu einem führenden Bildungs- und Unternehmerzentrum für die urbane Kreislaufwirtschaft entwickelt, das sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene Initiativen beeinflusst.

Wichtigstes Wertversprechen

Rotterzwam verwandelt städtischen Abfall, insbesondere Kaffeesatz, in wertvolle Lebensmittel, indem er Austernpilze in einer High-Tech-Anlage von etwa 600 m² anbaut. Das Projekt zeigt, wie Städte zu Zentren für die zirkuläre Lebensmittelproduktion werden können, indem sie Abfälle in Pilze und weiter in Lebensmittel, Produkte und Bildung umwandeln.

Sonstige Aktivitäten

Rotterzwam verkauft Zuchtkits und Substrate, um Menschen beim Anbau von Pilzen zu Hause zu helfen, und bietet Workshops zur Förderung der städtischen Kreislaufwirtschaft an. Sie bieten Beratung und Schulungen zu Praktiken der Kreislaufwirtschaft für Unternehmen an. Derzeit entwickeln sie Pilzextrakte und -pulver, um ihre Produktpalette zu erweitern.

Geschäftsmodell und Governance

Rotterzwam begann mit Eigenfinanzierung und öffentlichen Zuschüssen und generiert jetzt Einnahmen durch Direktverkäufe, Beratung und Schulungen. Ihre Produktionsausweitung wird durch Crowdfunding und soziale Investitionen unterstützt. Das Unternehmen ist in Privatbesitz und arbeitet mit einem Mission-First-Ansatz und transparenter Kommunikation, in enger Zusammenarbeit mit Gemeinden, Bildungseinrichtungen und Netzwerken der Kreislaufwirtschaft.

Ergebnisse

Rotterzwam hat über 100.000 kg Kaffeesatz aus der Verbrennung umgeleitet und mehr als 10 Tonnen frische Austernpilze pro Jahr produziert. Sie haben Hunderte von Pilzunternehmern weltweit ausgebildet und mehrere internationale zirkuläre Pilzprojekte inspiriert. Heute ist Rotterzwam ein führendes Beispiel für die zirkuläre Lebensmittelproduktion.

Details zur Innovation

© Rotterzwam

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Rotterzwam steht vor Herausforderungen bei der Skalierung in Städten, der Verwaltung der Abfallsammlung und dem Wettbewerb auf dem Markt. Als Nächstes planen sie, die Produktion auf neue Standorte auszudehnen, die Substratversorgung durch SPORO zu steigern, Produkte auf Pilzbasis zu entwickeln und die Schulung der Landwirte zu verbessern.

Wer kann es umsetzen?

Landwirt

Privatunternehmen

URBAN FARM IXELLES

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

- Ixelles, Belgien
- Stadtbauernhof
- 2017
- 250 m²
- Privatunternehmen
- Gemüse und Obst

KONTAKT
www.vestaculture.com
info@vestaculture.com
SustainabilityDelhaize@delhaize.be

© Vestaculture

KREISFÖRMIGES SÄMLINGS-SYSTEM

Ziele und Umsetzung

Die Dachterrassen-Gärtnerei wurde vom Nachhaltigkeitsteam von Delhaize Belgien ins Leben gerufen, um ihr Engagement für gesündere, lokalere Lebensmittelsysteme zu demonstrieren. Das von Vestaculture durchgeführte Projekt zielt darauf ab, Gemüsesetzlinge aus organischen, reproduzierbaren Samen zu züchten. Es fördert die intensive Kleinlandwirtschaft, zeigt die Machbarkeit der Dachlandwirtschaft in dichten städtischen Gebieten und fördert die pflanzliche Ernährung für alle Altersgruppen. Die Farm dient auch als Gemeinschaftsraum für Lernen und Austausch und inspiriert ähnliche Projekte an anderer Stelle.

Folgenabschätzung

1. Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit des Systems
2. Nutzung lokaler Ressourcen
3. Biodiversität, Kulturpflanzen und Vielfalt der Ökosysteme
4. Energieverbrauch
5. Wassermanagement
6. Abfallmanagement

Ziele und Geschichte

Im Rahmen dieses 2017 gestarteten Projekts wurde das Dach des Delhaize-Supermarkts in Boondaal in Zusammenarbeit mit Vestaculture, einem auf essbare Dach- und Bodengärten spezialisierten Unternehmen, in einen produktiven Stadtgarten umgewandelt. Ziel des Projekts ist es, die Nahrungsmittelproduktion wieder mit dem städtischen Leben zu verbinden, indem ungenutzte Dachflächen in eine essbare Landschaft verwandelt werden und die Erzeugnisse direkt im darunter liegenden Supermarkt verkauft werden, wodurch der Kreislauf zwischen Produktion und lokalem Vertrieb geschlossen wird.

Sonstige Aktivitäten

Neben dem Anbau und Verkauf von Lebensmitteln veranstaltet der Bauernhof auch Besichtigungen und Veranstaltungen für die Öffentlichkeit und Fachleute. Er ist mittwochnachmittags für Führungen geöffnet und veranstaltet im Frühling und Sommer Tage der offenen Tür. Jedes Jahr wird vor dem Supermarkt ein Pflanzenverkauf organisiert, und bei speziellen Veranstaltungen werden Immobilienentwickler, Architekten und Akteure des öffentlichen Sektors angesprochen, um das Potenzial der Dachbewirtschaftung aufzuzeigen.

Ergebnisse

Das Projekt beweist, dass urbane Dachgartenbau sowohl technisch machbar als auch ein wirksames Instrument zur Förderung gesunder, regionaler Lebensmittel ist. Es schärft das Bewusstsein für Landwirtschaft, Ernährungssysteme und ökologische Herausforderungen bei Menschen aller Altersgruppen, insbesondere bei Schulkindern. Die Produkte werden dreimal pro Woche geerntet und vor Ort verkauft. Trotz natürlicher Einschränkungen wie Wetter und Schädlinge sorgt die große Vielfalt der Pflanzen für Widerstandsfähigkeit. Außerdem wertet die Dachterrasse das Stadtbild auf und wird von den Anwohnern positiv aufgenommen.

© Vestaculture

Geschäftsmodell und Governance

Der Standort ist Eigentum des Supermarkts Delhaize und wird von Vestaculture verwaltet. Die Produkte werden direkt an die Bio-Abteilung der Delhaize-Filiale in Boondaal verkauft. Die Hauptkosten – Arbeitskräfte und Materialien – werden von der Nachhaltigkeitsabteilung von Delhaize übernommen, während die Betriebskosten für das Geschäft vom Supermarkt finanziert werden. Die Einrichtungskosten beliefen sich auf über 300.000 € und wurden vollständig von Delhaize Belgien über seine Nachhaltigkeitsabteilung finanziert.

Wichtigstes Wertversprechen

Auf 250 m² kompostangereicherter Dachbodenfläche baut dieser Betrieb über 50 Gemüse-, Kräuter- und Beerenarten mit von der Permakultur inspirierten Low-Tech-Methoden an. Durch die Kombination von Freilandbeeten und einem Gewächshaus werden dort jährlich etwa 2 Tonnen Nahrungsmittel produziert, was zeigt, wie Dächer zu hochproduktiven städtischen Anbauflächen werden können.

Details zur Innovation

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Die wirtschaftliche Leistung bleibt ein zentraler Bereich, in dem Verbesserungen erforderlich sind. In den Jahren 2025-2026 werden sich die Bemühungen auf die Entwicklung von Schulungen, Workshops, den Verkauf von Pflanzen, Kindercamps und die Vermietung von Räumlichkeiten konzentrieren, um die Einnahmen zu steigern. Darüber hinaus zielt das Projekt darauf ab, seine kulturelle und soziale Rolle innerhalb der Gemeinschaft zu stärken.

Wer kann es umsetzen?

- Landwirt
- Privatunternehmen
- Öffentlicher Bediensteter/Verwaltung

© Vestaculture

DAKAKKER

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

Rotterdam, Niederlande **Bauernhof ohne Anbaufläche**

2012 **1.000 m²**

NRO/Verband **Gemüse, Blumen, Obst, Honig**

KONTAKT
<https://dakakker.nl/site/>
info@dakakker.nl

© Karin Oppelland

INTELLIGENTES WASSERDACH

Ziele und Umsetzung

Bei der Smart-Roof-Technologie handelt es sich um ein innovatives Wasserspeichersystem, das auf dem Rooftop-Pavillon installiert ist und über eine durch Wettervorhersagen gesteuerte Durchflussregelung verfügt. Wenn starker Regen vorhergesagt wird, schafft das System 24 Stunden im Voraus zusätzliche Wasserspeicherkapazität. Das Projekt wurde vom deutschen Unternehmen Optigrün und dem Rotterdam Environmental Centre im Rahmen der Klimaschutzmaßnahmen entwickelt und 2018 mit Unterstützung des Innovationsfonds der Stadt und von Unternehmenssponsoren ins Leben gerufen. Das Smart Roof dient als Teststandort und Vorzeigemodell für Bauträger, Architekten, politische Entscheidungsträger und Initiativen zur Dachlandwirtschaft.

Folgenabschätzung

1. Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit des Systems
2. Nutzung lokaler Ressourcen
3. Biodiversität, Kulturpflanzen und Vielfalt der Ökosysteme
4. Energieverbrauch
5. Wassermanagement
6. Abfallmanagement

Ziele und Geschichte

Die DakAkker-Dachfarm wurde von ZUS Architects und dem Rotterdam Environmental Centre geschaffen. Sie dient als Vorzeigemodell für die urbane Landwirtschaft, ist mit der innovativen Smart-Roof-Technologie ausgestattet und bietet Schulungsprogramme an. Das Projekt wird von Freiwilligen gepflegt und zeigt, wie Gründächer die biologische Vielfalt, das Wassermanagement und die Kühlung der Stadt verbessern.

Wichtigstes Wertversprechen

DakAkker produziert eine Vielzahl von Freilandkulturen, darunter Gemüse, Blumen, Obst, Honig und Wurmkompost, und kombiniert dabei Low-Tech-Methoden mit High-Tech-Innovationen. Auf dem Gelände befindet sich ein Restaurant, das an sieben Tagen in der Woche zum Frühstück und Mittagessen geöffnet ist und über eine Terrasse mit Blick auf das große Agrardach und das intelligente Dach verfügt. Die Dachflächen können nach Vereinbarung für geführte Gruppenbesuche besichtigt werden.

Sonstige Aktivitäten

Jedes Jahr kommen etwa 350 Exkursionsgruppen und Tausende von Besuchern zu DaAkker. Hunderte von Schulkindern lernen etwas über urbane Landwirtschaft, Biodiversität, Bienen, Wassermanagement und gesunde Ernährung. Der Betrieb erfüllt auch eine soziale Funktion: Dutzende von Freiwilligen aus der Umgebung helfen bei der Pflege des 1.000 m² großen Dachgartens, in dem Gemüse, essbare Blüten, Obst und Bienen gehalten werden. Das DakAkker-Team und das Rotterdam Environmental Centre beraten auch andere Dachfarm-Projekte.

Geschäftsmodell und Governance

Die DakAkker-Stiftung wird als Unternehmen ohne Subventionen geführt. Die Einnahmen aus Exkursionsgruppen und Bildungsaktivitäten übersteigen die Einnahmen aus der landwirtschaftlichen Produktion. Die Bildungsprogramme für Kinder werden teilweise von der Stiftung Rotterdam Environmental Centre finanziert.

Ergebnisse

Das Smart Roof hat sich zu einem Vorzeigemodell für klimafreundliches Design entwickelt und war die Inspiration für über 50 ähnliche Smart Roofs in den Niederlanden und im Ausland. Obwohl es kompakt ist (120 m²), speichert es bis zu 14.000 Liter Regenwasser, von denen 9.000 Liter für die Bewässerung des DaAkker-Betriebs zur Verfügung stehen. Das durch eine intelligente Durchflussregelung vollautomatisierte System kann etwa 60 Liter Wasser pro Quadratmeter speichern und arbeitet kontinuierlich. Es dient als Funktionsprüfstand und als Vorzeigemodell für Innovationen im Bereich der Gründächer.

Details zur Innovation

© Annette Behrends

© Annette Behrends

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Die Skalierung stellt aufgrund der Kosten und des geringen Bekanntheitsgrades nach wie vor eine Herausforderung dar. Die nächsten Schritte konzentrieren sich darauf, das System bei Architekten und politischen Entscheidungsträgern bekannt zu machen, seinen Einsatz bei Neubauten auszuweiten und die Tests vor Ort fortzusetzen, um es an verschiedene städtische Umgebungen anzupassen.

Wer kann es umsetzen?

Privatunternehmen **Forscher** **Öffentlicher Bediensteter/Verwaltung**

STADTACKER

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

- Stuttgart, Deutschland**
- Gemeinschaftsgarten**
- 2012**
- 4.000 m²**
- NRO/Verband**
- Gemüse**

KONTAKT
www.stadtacker.de
info@stadtacker.de

© Rafael Glatzel

SOLAR-BESCHWÄNGUNGS SYSTEM

Ziele und Umsetzung

Das Solar-Bewässerungssystem wurde entwickelt, um Wasser zu sparen und den Arbeitsaufwand zu verringern, insbesondere bei Hochbeeten, die häufig bewässert werden müssen. Die erste Anlage wurde durch eine öffentliche Abstimmung finanziert und von einem Gartenmitglied mit technischen Kenntnissen installiert. Später wurde ein zweites System hinzugefügt, das auch als Workshop-Thema diente, um neue Besucher anzulocken. Die Installation erfordert zwar technisches Fachwissen (z. B. über Wasserdruck und Leitungswiderstand), sorgt aber für eine gleichmäßigere Bewässerung und verbessert das Pflanzenwachstum im Vergleich zur manuellen Bewässerung. Die Finanzierung erfolgte durch eine Kombination aus öffentlicher und Eigenfinanzierung, wobei die Stadtverwaltung zusätzliche Unterstützung leistete.

Folgenabschätzung

1. Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit des Systems
2. Nutzung lokaler Ressourcen
3. Biodiversität, Kulturpflanzen und Vielfalt der Ökosysteme
4. Energieverbrauch
5. Wassermanagement
6. Abfallmanagement

Ziele und Geschichte

Das Stadttacker-Projekt, das ursprünglich im Rahmen des „72 Hour Urban Action Festival“ ins Leben gerufen wurde, entstand als Zusammenarbeit zwischen lokalen Hochschulen und einem Kunstverein. Obwohl das ursprüngliche Ziel, Lebensmittel für die Veranstaltung zu produzieren, nicht erreicht wurde, entwickelte sich das Projekt zu einem Gemeinschaftsgarten auf einem ehemaligen Bahngelände, der heute von Studierenden, Familien, Einwanderern und Arbeitnehmern mit unterschiedlichem Hintergrund betrieben wird.

Wichtigstes Wertversprechen

Stadttacker verbindet private und gemeinschaftliche Gartenparzellen mit Gemeinschaftsflächen für den Anbau von Lebensmitteln, das Kochen und kulturelle Veranstaltungen. Die meisten Materialien werden wiederverwendet, und der Low-Tech-Standort umfasst Freiland- und Hochbeete. Das Gelände ist nicht eingezäunt und daher jederzeit offen und zugänglich. Dienstags und donnerstags nachmittags und abends finden spezielle Gemeinschaftsstunden statt, an denen jeder teilnehmen kann.

Sonstige Aktivitäten

Über die Nahrungsmittelproduktion hinaus fördert Stadttacker die Gemeinschaft durch Kochkurse, Veranstaltungen und Umweltbildung. Örtliche Schulen und ein Kindergarten kommen regelmäßig zu Besuch, wobei fünf Kindergruppen über einen längeren Zeitraum hinweg wöchentlich den Garten besuchen. Ein solarbetriebenes Bewässerungssystem sorgt für eine nachhaltige Wassernutzung im gesamten Garten.

Geschäftsmodell und Governance

Stadttacker wird von einem Verein geführt. Das Gemüse wird kostenlos unter den Teilnehmern verteilt, und bei Gemeinschaftsveranstaltungen werden gelegentlich Produkte wie Lebensmittel oder Seifen gegen Spenden angeboten. Das Projekt basiert auf einem nicht-kommerziellen, solidarischen Modell.

Ergebnisse

Die Solar-Bewässerungssysteme nutzen Arduino-Boards, die an Solarmodule angeschlossen sind. Wenn die Sonne untergeht und die Spannung abfällt, wird die Bewässerung automatisch für eine Stunde aktiviert. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewässerung gewährleistet, das Pflanzenwachstum verbessert und den Gartenmitarbeitern Zeit gespart. Da der Garten keinen einfachen Zugang zu Strom hat, ermöglicht die Solaranlage eine Bewässerung, die sonst nicht möglich wäre. Die Einrichtung jedes Systems kostete etwa 100 €, wobei einige Materialien – wie die Solarmodule und die Schläuche – aus vorhandenen Ressourcen wiederverwendet wurden.

Details zur Innovation

© Martin Abelmann

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Die größte Herausforderung sind die technischen Kenntnisse, die für die Einrichtung und Wartung des Systems erforderlich sind, z. B. die Steuerung des Wasserdrucks und des Leitungswiderstands. Obwohl das System effektiv ist, verbraucht es dennoch eine erhebliche Menge an Wasser. Zu den nächsten Schritten gehören die Optimierung der Effizienz und die Ausweitung der Abdeckung durch die Installation weiterer Rohre.

Wer kann es umsetzen?

- Forscher**
- NRO/Verband**
- Bürger**
- Öffentlicher Bediensteter/Verwaltung**

Stadttacker

OUR YARD CLITTERHOUSE

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

- London, England
- Gemeinschaftsgarten
- 2014
- 300 m²
- NRO/Verband
- Gemüse und Zierpflanzen

KONTAKT
www.ouryard.org
garden@clitterhouse.com

© Isher Dhiman

GEMEINSCHAFTSKOMPOSTZENTRUM

Ziele und Umsetzung

Das auf den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft basierende Gemeinschaftskompostzentrum verwandelt Lebensmittelabfälle in Kompost für denselben Garten, in dem sie entstanden sind. Das Gemüse wird geerntet, zubereitet, im Café serviert, und die Reste werden wieder in den Boden eingebracht. Da es in der Region keine Sammlung von Lebensmittelabfällen aus Privathaushalten gibt, bietet das Programm eine lokale Möglichkeit, Abfall zu reduzieren und den Boden zu verbessern. Das Projekt wird vom Gartenleiter und von Freiwilligen geleitet und kostete 15.000 £ für Ausrüstung, Öffentlichkeitsarbeit und Materialien. 2023 wurde es von der North West Waste Authority für ein Jahr finanziert und wird nun dank wöchentlicher Gartengruppen, die die Kompostierung fortsetzen möchten, weitergeführt.

Folgenabschätzung

1. Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit des Systems
2. Nutzung lokaler Ressourcen
3. Biodiversität, Kulturpflanzen und Vielfalt der Ökosysteme
4. Energieverbrauch
5. Wassermanagement
6. Abfallmanagement

Ziele und Geschichte

Die Clitterhouse Farm blickt auf eine lange Geschichte zurück, die bis ins 14. Jahrhundert reicht. Einst war sie ein funktionierender Bauernhof, der London mit Heu versorgte, doch im Laufe des 20. Jahrhunderts geriet sie allmählich in Verfall und stand über ein Jahrzehnt lang brach. Im Jahr 2013 gründeten vier Anwohner das Clitterhouse Farm Project, um das Gelände vor dem Abriss zu retten. 2016 wurde ein Gemeinschaftsgarten ins Leben gerufen, der sich zu einem lebendigen Zentrum für Gartenbau, Kultur, Ernährung und gemeinschaftliche Aktivitäten im Nordwesten Londons entwickelt hat.

Sonstige Aktivitäten

Neben dem Anbau von Lebensmitteln betreibt Our Yard auch ein gemeinschaftliches Kompostierungsprojekt und pflegt Wildblumenbeete und Kräutergärten. Die für die Kompostierung verwendete Sammelbox für Lebensmittelabfälle steht der Öffentlichkeit rund um die Uhr zur Verfügung. Der Standort fördert sowohl die Nahrungsmittelproduktion als auch die biologische Vielfalt durch umweltschonende Freilandgärtnerei.

Wichtigstes Wertversprechen

Der Gemeinschaftsgarten von Our Yard umfasst Freilandparzellen, Hochbeete und Container für den Anbau von Gemüse, Kräutern, Obst, Blumen und Gräsern. Außerdem gibt es im Park einen kleinen Wald und Wildblumenbeete. Der Low-Tech-Garten wird von der Gemeinschaft getragen und ist an drei Tagen in der Woche geöffnet.

Geschäftsmodell und Governance

Our Yard wird als Sozialunternehmen geführt. Einnahmen werden durch das Gemeinschaftscafé, die Vermietung von Räumlichkeiten, Pop-up-Veranstaltungen, Workshops und Schulbesuche erzielt. Das Projekt ist jedoch nach wie vor teilweise auf externe Finanzmittel angewiesen, um seine Aktivitäten aufrechterhalten zu können.

Ergebnisse

Alle vor Ort anfallenden und gesammelten Lebensmittelabfälle werden nicht auf Deponien entsorgt, was eine nachhaltige Alternative zur konventionellen Abfallentsorgung darstellt. Dies fördert die lokale Kreislaufwirtschaft, indem Abfälle in eine Ressource umgewandelt werden und ein langfristiges, der Gemeinde gehörendes Gut für Umweltmaßnahmen geschaffen wird. Jede Woche werden etwa 60 kg Lebensmittelabfälle eingespart, was über 2,5 Jahre hinweg mehrere Tonnen ausmacht. Durch die Zusammenarbeit mit den Anwohnern schärft das Projekt das Bewusstsein, fördert das Handeln und baut ein starkes Netzwerk auf, das sich der Nachhaltigkeit und der gegenseitigen Unterstützung verschrieben hat.

© Anika Bakirtzidis

Details zur Innovation

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Um die Wirkung des Projekts zu verstärken, könnte es ausgeweitet werden, indem mehr Teilnehmer einbezogen, mehr Lebensmittelabfälle gesammelt und die Kompostierungsinfrastruktur vor Ort erweitert wird. Das Angebot weiterer Workshops und der Wissensaustausch mit anderen Gruppen in der Gemeinde sind wichtige Schritte auf dem Weg zu einer breiteren Akzeptanz und langfristigen Nachhaltigkeit.

Wer kann es umsetzen?

- Landwirt
- NRO/Verband
- Bürger
- Öffentlicher Bediensteter/Verwaltung

© Thomas Ball

SYMBIOSE

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

Nantes, Frankreich

Bauernhof ohne Anbaufläche

2022

400 m²

Privatunternehmen

Gemüse

KONTAKT

www.we-agri.fr/portfolio/page/symbiose/
luc.stephan@nmh.fr

© Luc Stephan

KREISLAUFWÄRMETAUSCHER

Ziele und Umsetzung

Symbiose entstand aus der Zusammenarbeit zwischen einem Architekten, einem Energiemanager und NMH mit Unterstützung von GROOF, einem von der EU geförderten Interreg-Projekt für Nordwesteuropa. Das Projekt befindet sich in einem sozial benachteiligten Viertel und zielte darauf ab, das Dachgewächshaus sowohl als Energieerzeuger als auch als neuen Gemeinschaftsraum für die Bewohner zu testen. Zu den Zielen gehörten die Wertaufwertung des Immobilienobjekts, die Schaffung eines sichtbaren städtischen Wahrzeichens, die Verbesserung der Gebäudeisolierung und die Erzeugung erneuerbarer Energie. Außerdem diente das Projekt als Test für Dachgartenbau und die strukturelle Aufstockung und bot gleichzeitig ein pädagogisches Instrument für Schulen.

Folgenabschätzung

1. Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit des Systems
2. Nutzung lokaler Ressourcen
3. Biodiversität, Kulturpflanzen und Vielfalt der Ökosysteme
4. Energieverbrauch
5. Wassermanagement
6. Abfallmanagement

Ziele und Geschichte

Symbiose begann als Dachsanierungsprojekt mit dem Ziel, Sozialwohnungen aus den 1970er-Jahren durch eine ästhetische Aufwertung und die Schaffung funktionaler Räume zu revitalisieren. Die Idee, die Landwirtschaft einzubeziehen, kam später, wodurch das Dach in ein produktives Gewächshaus umgewandelt wurde. Heute verbindet das Projekt die Nahrungsmittelproduktion mit einem System, das Wärme gewinnt und weiterleitet, um die Wohnungen des Gebäudes zu beheizen, und zeigt damit eine Synergie zwischen urbaner Landwirtschaft und Energieeffizienz.

Wichtigstes Wertversprechen

Symbiose ist ein Dachgewächshaus mit 80 Containern, in dem Pflanzen von Hand angebaut und an die Klimabedingungen des Gewächshauses angepasst werden. Ein intelligentes System gleicht den Energiebedarf für das Pflanzenwachstum und die Beheizung des Gebäudes aus. In den Räumlichkeiten finden auch Workshops und Schulernteaktionen statt, wodurch die Nahrungsmittelproduktion mit dem Lernen in der Gemeinschaft verbunden wird.

Sonstige Aktivitäten

Neben dem Anbau von Lebensmitteln trägt das 400 m² große Dachgewächshaus durch die Rückgewinnung von Energie auch zur Warmwasserbereitung für die Wohnungen des Gebäudes bei. Das System wird überwacht, um seine Auswirkungen sowohl auf die Ernteerträge als auch auf die Energieeffizienz zu bewerten.

Geschäftsmodell und Governance

Symbiose wird von der Sozialwohnungsgesellschaft Nantes Métropole Habitat (NMH) geleitet, die das Gebäude verwaltet. Anstatt auf Rentabilität zu setzen, dient das Projekt als Experiment, um zu untersuchen, wie die Dachlandwirtschaft mit der Energieerzeugung in städtischen Wohngebäuden verknüpft werden kann. Das Projekt in Höhe von 1 Million € umfasste die Renovierung von 24 Wohnungen, die Installation eines neuen Aufzugs und eines neuen Energiesystems sowie den Bau des Dachgartens, der allein 300.000 € kostete. Die Finanzierung erfolgte durch Eigenfinanzierung und Darlehen der sozialen Wohnungsbaugesellschaft (60 %) sowie durch weitere kommunale und nationale Darlehen (40 %).

Ergebnisse

Bei Symbiose arbeiten vier Partner zusammen: der Energiemanager, der Landwirt, der Verein ECOS und NMH. Sie koordinieren die Klimatisierung, den Gemüseanbau, die Workshops und die Unterstützung der Bewohner. Ein intelligentes System optimiert die Bedingungen im Gewächshaus und die Wärmerückgewinnung. Ursprünglich sollte es 70 % des Warmwassers für das Gebäude liefern, derzeit sind es jedoch etwa 50 %, was pro Mieter eine jährliche Einsparung von etwa 100 € bedeutet.

Details zur Innovation

© Luc Stephan

© Luc Stephan

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Zu den Herausforderungen gehören der eingeschränkte Zugang zum Aufzug, Wasserschäden am Holzboden und das Management der Bestäubung. Die Anwohner schätzen das kostenlose Gemüse, obwohl nur wenige an den Ernteaktionen teilnehmen, und die Kinder nehmen an wöchentlichen Workshops teil. Die Produktion wird auf eine Gärtnerei verlagert, um 35 Gemeinschaftsgärten zu versorgen.

Wer kann es umsetzen?

Privatunternehmen

Forscher

Öffentlicher Bediensteter/Verwaltung

ATYPISCHE BEISPIELE

INTERNATIONALE BEISPIELE

TRICHON FARM

	Gemeinschaftsgarten		
	9.000 m ²		
	Gemüse		

Städtische Bodensanierung

Trichon Farm in Roubaix, Frankreich, ist ein Projekt für urbane Landwirtschaft, das verschmutzte Industrieflächen in fruchtbaren Boden für den Gemüseanbau umwandelt. Das von einer lokalen gemeinnützigen Organisation betriebene Projekt kombiniert Kompostierung, Regenwassernutzung und Gewächshausanbau und experimentiert gleichzeitig mit der Bodensanierung und der Wiederherstellung der biologischen Vielfalt.

KONTAKT

fermeurbainedutrichon.fr

FOODE – HYDROPONISCHES GEWÄCHSHAUS

	Bauernhof ohne Anbaufläche		
	1.200 m ²		
	Gemüse		

Grauwasser-Pilotanlage

Das Berliner Pilotprojekt von FOODE kombiniert ein hydroponisches Gewächshaus mit einem Grauwasseraufbereitungssystem, das von Nolde & Partner geleitet wird. Diese kompakte Anlage behandelt bis zu 10.000 Liter Grauwasser aus Haushalten pro Tag und leitet das aufbereitete Wasser in das Gewächshaus, wo die Pflanzen auf nachhaltige Weise bewässert werden. Das Projekt verbindet die Nahrungsmittelproduktion mit Lehrpfaden, die die kreislauforientierte Nutzung von Wasser, Energie und Nährstoffen in einem städtischen Umfeld veranschaulichen. Ziel ist es, die Grauwasseraufbereitung als kosteneffiziente Lösung für eine widerstandsfähige urbane Landwirtschaft in größerem Maßstab einzusetzen.

KONTAKT

innovative-wasserkonzepte.de/

AQUAVERTI

	Bauernhof ohne Anbaufläche		
	3.000 m ²		
	Gemüse		

Nachhaltiger vertikaler Bauernhof

AquaVerti Farm ist ein vertikaler hydroponischer landwirtschaftlicher Betrieb in Montreal, der für seine Landwirtschaft in kontrollierter Umgebung zu 100 % erneuerbare Wasserkraft nutzt. Durch den lokalen Anbau in gestapelten Wasserbeeten mit gefilterter Luft gewährleistet AquaVerti das ganze Jahr über Frische, verkürzt die Transportwege für Lebensmittel um 99 % und trägt zur Ernährungssicherheit in Quebec bei – und das alles bei minimaler Flächennutzung und minimalen Umweltauswirkungen.

KONTAKT

www.aquavertifarms.com/

BEACON FOOD FOREST

	Gemeinschaftsgarten		
	7 ha		
	Gemüse		

Integration von Wald und Stadt

Der Beacon Food Forest in Seattle ist ein 2009 ins Leben gerufener, von der Gemeinde betriebener Stadtgarten, der die Wiederherstellung einheimischer Lebensräume mit der Anpflanzung von essbaren Waldpflanzen verbindet. Er ist wie ein Waldökosystem angelegt, wobei Obst- und Nussbäume über Beerensträuchern und essbaren Stauden stehen. Das Projekt entstand aus einem Permakultur-Kurs und wurde im Rahmen des P-Patch-Programms von Seattle auf öffentlichem Grund und Boden angelegt. Es bringt Hunderte von Freiwilligen zusammen, die diesen gemeinsamen Nahrungswald gemeinsam gestalten, anlegen und pflegen.

KONTAKT

www.beaconfoodforest.org/

© Trichon farm

© Aquaverti

© Nolde – innovative Wasserkonzepte GmbH

© Beacon Food Forest

SOZIALE INNOVATIONEN

GRAINES DE PAYSANS

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

- Brüssel, Belgien**
- Stadtbauernhof**
- 2016**
- 40.000 m²**
- NRO/Verband**
- Gemüse, Kräuter, Heilkräuter, Blumen**

KONTAKT
www.haricots.org/
ledebut@haricots.org

© Le Début Des Haricots

AGRITEST- UND UNTERSTÜTZUNGSPROGRAMM

Ziele und Umsetzung

Das Projekt befasst sich mit zwei zentralen Themen: der Auslagerung der Lebensmittelproduktion aus Brüssel und der mangelnden Unterstützung für angehende Landwirte ohne landwirtschaftlichen Hintergrund. Ziel des Projekts ist es, neue, kleinflächige Landwirtschaftsmodelle zu fördern, die ein Gleichgewicht zwischen ökologischen Werten, wirtschaftlicher Rentabilität und dem Wohlergehen der Landwirte herstellen. Mithilfe des Testbetriebs und der individuellen Unterstützung unterstützt Graines de Paysans neue Landwirte beim Einstieg in eine professionelle, widerstandsfähige und nachhaltige landwirtschaftliche Karriere.

Folgenabschätzung

1. Ausbildung und Training
2. Inklusivität
3. Sozialer Zusammenhalt
4. Faire Organisation und Governance
5. Zugang zu hochwertigen lokalen Lebensmitteln
6. Verbesserte Lebensqualität

Ziele und Geschichte

Graines de Paysans wurde 2016 von Le Début des Haricots im Rahmen des von der EU finanzierten Programms BoerenBruxselPaysans ins Leben gerufen. Um die Etablierung neuer ökologischer Landwirte in Brüssel zu fördern, wurde im Rahmen des Projekts ein Testgebiet für urbane Landwirtschaft geschaffen und ein Förderprogramm aufgelegt, um angehenden Landwirten den Zugang zu Land, Werkzeugen und Schulungen zu erleichtern. Ziel ist es, die lokale, nachhaltige Nahrungsmittelproduktion zu fördern und den Übergang zu einer unabhängigen Landwirtschaft zu erleichtern.

Wichtigstes Wertversprechen

Graines de Paysans fördert die kleinflächige, agroökologische Landwirtschaft nach einem biointensiven Modell. Jeder Landwirt in Ausbildung hat Zugang zu Parzellen, einem eigenen Gewächshaus, gemeinsam genutzten Einrichtungen, Werkzeugen und Kühlräumen. Der Low-Tech-Standort fördert das praktische Lernen und das Experimentieren. Der für die Öffentlichkeit zugängliche Standort veranstaltet wöchentlich Märkte und Veranstaltungen vor Ort, um die lokale Lebensmittelproduktion mit der Gemeinschaft zu verbinden.

Sonstige Aktivitäten

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Forschung über die urbane Landwirtschaft, veranstaltet Fachveranstaltungen und arbeitet mit politischen Entscheidungsträgern zusammen, um die nachhaltige Landwirtschaft zu fördern. Außerdem schärft es das öffentliche Bewusstsein für lokale Ernährungssysteme und dient als einladender Ort für Bürger, Fachleute und Besucher gleichermaßen.

Geschäftsmodell und Governance

Das von Le Début des Haricots geleitete Projekt wird durch öffentliche Zuschüsse und die Unterstützung von Stiftungen finanziert. Die in der Ausbildung stehenden Landwirte verkaufen ihre Produkte über lokale Genossenschaftsläden, einen wöchentlichen Markt vor Ort, GASAPs (solidarische Einkaufsgemeinschaften) und manchmal auch über Abonnements für Selbstpflück-Aktionen. An der Initiative, die sich an einen lokalen Kundenstamm richtet, sind etwa fünfzig Partner beteiligt. Das Projekt, das von Grund auf auf einer einfachen Wiese aufgebaut wurde, erhielt 1 Million € aus dem EFRE und wird nun durch Mittel aus Brüssel unterstützt.

Ergebnisse

Das Projekt wird in einem starken und vielfältigen lokalen Ökosystem durchgeführt, zu dem Partnerbetriebe, Verbände, Genossenschaften, Forscher, lokale Behörden und Freiwillige gehören. Zwei Koordinatoren von Le Début des Haricots unterstützen die Landwirte täglich. Der Testbetrieb heißt innovative landwirtschaftliche Projekte – in wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Hinsicht – willkommen und bietet neuen Landwirten einen sicheren Raum, um zu experimentieren und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die den heutigen gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen gerecht werden.

Details zur Innovation

© Le Début des Haricots

© Le Début des Haricots

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Ein neues Modell, der „Ilot-Test“, wird derzeit erprobt. Im Rahmen dieses Modells können die Landwirte über den anfänglichen Testzeitraum von 3 bis 4 Jahren hinaus auf ihrer Parzelle bleiben, indem sie die Investitionen in die Infrastruktur zurückzahlen. Dieses Modell ermöglicht einen reibungsloseren Übergang zur Selbstständigkeit.

Wer kann es umsetzen?

NRO/
Verband

Öffentlicher Bediensteter/
Verwaltung

LE PAYSAN URBAIN

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

- Marseille, Frankreich**
- Sozialer Bauernhof**
- 2017**
- 2.500 m²**
- NRO/Verband**
- Microgreens**

KONTAKT
lepaysanurbain.fr/marseille/
clairemoreau@lepaysanurbain.fr

© Guillaume Morel-Chevillet

Ziele und Geschichte

Le Paysan Urbain Marseille Métropole wurde 2017 gegründet und ist ein auf Solidarität basierendes agroökologisches Projekt, das die Natur in der Stadt und die soziale Integration fördert. Es verbindet urbane Landwirtschaft, Bildungsaktivitäten, Schulgärten, eine Gärtnerei für einheimische Pflanzen (Nërta) und Ausbildungsplätze in grünen Berufen für Jugendliche. Der Betrieb bezieht Bürger, Institutionen und Unternehmen ein, um ein grüneres, widerstandsfähigeres Marseille aufzubauen.

Wichtigstes Wertversprechen

Le Paysan Urbain ist seit 2019 ein Pionier im Bereich Microgreens in Marseille und der einzige agroökologische Erzeuger in der Region. Auf dem sozial integrativen Bauernhof werden über 21 Sorten – von Senf und Grünkohl bis hin zu essbaren Blüten – ohne künstliches Licht oder Heizung angebaut. Im Jahr 2024 wurden in vier bioklimatischen Gewächshäusern (600 m²) mit nachhaltigen Low-Tech-Methoden 2,9 Tonnen geerntet. Im selben Jahr gründete der Betrieb außerdem eine Gärtnerei für einheimische Pflanzen, in der über 2.000 endemische Pflanzen gezüchtet werden, um die biologische Vielfalt in der Stadt zu fördern.

Sonstige Aktivitäten

Im Jahr 2024 wurde das Team des NËRTA-Kinder Gartens erweitert, und es wurden neue Angebote wie ethnobotanische Spaziergänge und Naturzonen eingeführt. Die ETRE-Schule in Marseille hat ihr zweites Jahr erreicht. Der Betrieb erhielt eine 5-Jahres-Umweltschutzzertifizierung (AAPE), was die öffentlichen Partnerschaften stärkte. Die Bildungsaktivitäten zu städtischen Gärten, ökologischem Bewusstsein und Renaturierung wurden ausgeweitet und entwickelten sich zur dritten wirtschaftlichen Säule des Projekts, von der über 3.455 – hauptsächlich junge – Teilnehmer profitierten.

Geschäftsmodell und Governance

Im Jahr 2024 waren 104 Freiwillige, 15 Mitarbeiter und 2 Zivildienstleistende an dem Projekt beteiligt, das 92 Begünstigte im Rahmen eines Arbeitsintegrationsmodells (chantier d'insertion) unterstützte. Dieses sozial orientierte Modell basiert auf speziellen öffentlichen Förderprogrammen, wobei die konkreten finanziellen Regelungen an die Betreuung und Unterstützung von Arbeitnehmern in der Übergangsphase geknüpft sind. Die Organisation ist in drei Hauptbereichen tätig.

Ergebnisse

Trotz der zunehmenden sozialen und psychischen Herausforderungen erreicht Le Paysan Urbain eine beeindruckende positive Exit-Rate von 70 %, was die Wirksamkeit seiner Unterstützung bezeugt, die auf der Verbindung zur Natur beruht. Im Jahr 2024 haben 50 Teilnehmer Integrationsprogramme mit einer durchschnittlichen Dauer von 13 Monaten abgeschlossen und dabei Hindernisse wie Gesundheitsprobleme, mangelnde Erfahrung und Wohnungsprobleme überwunden. Die Ausbildung wurde um praktische Lerninhalte in den Bereichen Pflanzenproduktion und Bildung erweitert, von denen 9 Personen profitierten. Das ETRE-Programm hat 42 junge Menschen im Alter von 16 bis 25 Jahren auf dem Weg in die Arbeitswelt begleitet.

Details zur Innovation

INKLUSIVE AGRARAUSBILDUNG

Ziele und Umsetzung

Le Paysan Urbain unterstützt schutzbedürftige Menschen, indem es Hindernisse für die Beschäftigung beseitigt und personalisierte Wege anbietet, die auf den individuellen Bedürfnissen und Zielen basieren. Das Projekt gewährleistet durch soziale und berufliche Unterstützung einen nachhaltigen Übergang. Zu den Integrationsberufen gehören Mitarbeiter in der Mikrogemüse- und Gärtnereibranche, Gartenpädagogen und Verwaltungsassistenten. Die Begünstigten lernen etwas über Boden, Saatgut, Anpflanzung, Gemeinschaftsgärten und umweltfreundliche Praktiken und erhalten anschließend Unterstützung.

Folgenabschätzung

1. Ausbildung und Training
2. Inklusivität
3. Sozialer Zusammenhalt
4. Faire Organisation und Governance
5. Zugang zu hochwertigen lokalen Lebensmitteln
6. Verbesserte Lebensqualität

© Guillaume Morel-Chevillet

© Guillaume Morel-Chevillet

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Im Jahr 2025 wird sich Le Paysan Urbain darauf konzentrieren, Jugendliche für den ökologischen Wandel zu stärken und junge Menschen in vorrangigen Stadtvierteln im Norden von Marseille wieder einzubeziehen. Außerdem wird das Netzwerk durch den Austausch von Ressourcen gestärkt, um die Wirkung und die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen.

Wer kann es umsetzen?

NRO/
Verband

Öffentlicher Bediensteter/
Verwaltung

MOESTUIN SCHOOL

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

- Amsterdam, Niederlande** **Gemeinschaftsgarten**
- 2021** **1.000 m²**
- NRO/Verband** **Gemüse**

KONTAKT
moestuinschoolamsterdam.nl/
info@moestuinschoolamsterdam.nl

© Moestuinschool

AKADEMIE FÜR URBANE LANDWIRTE

Ziele und Umsetzung

Die Moestuinschool Amsterdam möchte Stadtbewohnern durch praktisches Lernen die Möglichkeit geben, ihr eigenes Bio-Gemüse und -Kräuter anzubauen. Im Rahmen eines einjährigen Praktikums führt die Schule Erwachsene Schritt für Schritt durch den gesamten Zyklus des biologischen Gartenbaus – vom Saatgut bis zur Ernte. Die Teilnehmer arbeiten gemeinsam in einem gemeinsamen Stadtgarten und lernen direkt vor Ort unter Anleitung erfahrener Gärtner. Dieser Ansatz verbindet die praktische Arbeit mit saisonalem Unterricht und der Stärkung der Gemeinschaft und hilft den Menschen, wieder eine Verbindung zur Nahrungsmittelproduktion herzustellen und zu einem nachhaltigeren urbanen Ernährungssystem beizutragen.

Folgenabschätzung

1. Ausbildung und Training
2. Inklusivität
3. Sozialer Zusammenhalt
4. Faire Organisation und Governance
5. Zugang zu hochwertigen lokalen Lebensmitteln
6. Verbesserte Lebensqualität

Ziele und Geschichte

Die Moestuinschool wurde von zwei Gärtnern gegründet, die auf 1.000 m² einen kleinen urbanen Garten angelegt haben, um den wahren Wert saisonaler, regionaler Lebensmittel aufzuzeigen. Sie stellten fest, dass viele Stadtbewohner Gemüse anbauen wollten, ihnen aber die entsprechenden Fähigkeiten und die nötige Anleitung fehlten. Um ihre Erfahrungen weiterzugeben und das Wissen über städtische Lebensmittel zu erweitern, gründeten sie die Moestuinschool: einen Ort, an dem man lernen, anbauen und für mehr essbare Flächen in der Stadt sorgen kann.

Wichtigstes Wertversprechen

Die Moestuinschool Amsterdam ist eine städtische Landwirtschafts- und Gartenschule, die auf 1.000 m² mit nachhaltigen Low-Tech-Methoden eine große Auswahl an Bio-Gemüse und -Kräutern anbaut. Der Standort ist für Kursteilnehmer zugänglich, die von März bis November an einem Tag in der Woche Gartenarbeit lernen. Durch die Kombination von Nahrungsmittelproduktion in kleinem Maßstab und praktischer Ausbildung hilft der Bauernhof den Stadtbewohnern, gesunde Lebensmittel anzubauen und eine lokale Gemeinschaft von Gärtnern aufzubauen.

Sonstige Aktivitäten

Einer der Gärtner veranstaltet regelmäßig Workshops, um der Gemeinschaft praktische Anbaukenntnisse zu vermitteln. Im Jahr 2025 wird eine neue Partnerschaft mit einem CSA-Projekt in einer Nachbarstadt es vier Teilnehmern ermöglichen, an einem Tag in der Woche auf dem Bauernhof praktische Erfahrungen zu sammeln, wobei ihre Kursgebühren vom CSA-Projekt übernommen werden. Dadurch entsteht ein Umfeld, in dem man durch praktische Arbeit lernt, und die Verbindungen zu den lokalen Ernährungsnetzwerken werden gestärkt.

Geschäftsmodell und Governance

Der Garten wird von der Stiftung De Eetbare Stad verwaltet, die von drei professionellen Stadtbauern mit Unterstützung eines Expertengremiums und Gastdozenten geleitet wird. Ursprünglich wurde die Schule durch einen Zuschuss in Höhe von 45.000 € für die Einrichtung und Ausrüstung finanziert. Heute wird sie eigenständig durch Kursgebühren und Workshops betrieben und erzielt mit 42 Schülern pro Jahr eine Gewinnschwelle. Bei der Leitung werden praktische landwirtschaftliche Führungsqualitäten mit formeller Aufsicht kombiniert, um praktisches Lernen und finanzielles Gleichgewicht zu gewährleisten.

Ergebnisse

Jedes Jahr schließen etwa 40 Personen das Programm der Moestuinschool ab und sind bereit, ihren eigenen Garten anzulegen oder ihre Fähigkeiten als Gärtner oder Köche einzusetzen. Die Absolventen bauen frische Lebensmittel an, kochen mit saisonalen Produkten und schätzen Teile von Pflanzen, die oft weggeworfen werden. Die Schule schafft ein Netzwerk von städtischen Gärtnern, die für mehr essbare Grünflächen und ein höheres Bewusstsein für Lebensmittel in der Stadt sorgen.

Details zur Innovation

© Moestuinschool

© Moestuinschool

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Die Moestuinschool sieht sich mit anhaltender Unsicherheit bezüglich der Landnutzung konfrontiert, was die zukünftige Planung einschränkt. Die Versuche, neue Standorte zu finden, sind gescheitert, und die Gründer legen mehr Wert auf die Ausbildung als auf die Expansion. Im Jahr 2026 wird ein Ausbilder einen verkürzten Kurs in einem vorübergehenden Gemeinschaftsgarten in der Nähe durchführen.

Wer kann es umsetzen?

Landwirt

NRO/
Verband

NINEWELLS COMMUNITY GARDEN

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

Dundee, Schottland Gemeinschaftsgarten

2009 4.000 m²

NRO/Verband
Schottische Wohltätigkeits-
organisation SC044580 Gemüse

KONTAKT
ninewellsgarden.org.uk/
outreach@ninewellsgarden.org.uk

© Ninewells

GRÜNE KRANKENHAUSANLAGEN

Ziele und Umsetzung

Das Projekt bringt die Vorteile von Grünflächen in die Krankenhausumgebung und verbindet NHS-Mitarbeiter, Patienten, Freiwillige und die gesamte Gemeinschaft. Es fördert Gesundheit und Wohlbefinden, indem es ungenutzte Krankenhausalände in integrative Therapiegärten verwandelt, die Strategie „Our Natural Health Service“ der schottischen Regierung unterstützt und mit den Gesundheitsbehörden zusammenarbeitet, um eine naturbasierte Versorgung zu etablieren.

Folgenabschätzung

1. Ausbildung und Training
2. Inklusivität
3. Sozialer Zusammenhalt
4. Faire Organisation und Governance
5. Zugang zu hochwertigen lokalen Lebensmitteln
6. Verbesserte Lebensqualität

Ziele und Geschichte

Der Ninewells Community Garden wurde 2009 von Freiwilligen und Mitarbeitern des National Health Service (NHS) ins Leben gerufen, um innerhalb des Krankenhauses eine therapeutische Grünfläche zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden zu schaffen. Unterstützt durch Forschungsergebnisse über die positiven Auswirkungen der Natur auf die Genesung und die Stimmung des Personals wuchs das Projekt mit lokaler Unterstützung, erhielt die notwendige Infrastruktur und wurde 2013 zu einer Wohltätigkeitsorganisation. Heute werden dort zahlreiche therapeutische und gemeinnützige Gartenaktivitäten angeboten.

Wichtigstes Wertversprechen

Der Garten ist als offener, integrativer Low-Tech-Gemüsegarten für alle konzipiert. Er ist zu jeder Tages- und Nachtzeit zugänglich und bietet eine einladende Umgebung zum Entspannen, Nachdenken und für gesellschaftliches Engagement. Die Aktivitäten an Wochentagen werden vom Personal und von Freiwilligen unterstützt, und der Bereich ist für Menschen mit eingeschränkter Mobilität uneingeschränkt zugänglich.

Sonstige Aktivitäten

Im Garten finden täglich gartenbauliche Aktivitäten statt, die vom Personal und von über 40 Freiwilligen unterstützt werden, außerdem gibt es Gemeinschaftsveranstaltungen, Bildungsangebote und die Honigproduktion in der eigenen Imkerei. Er fördert das Wohlbefinden durch die Natur und arbeitet mit lokalen Gruppen und Initiativen wie dem Flourish-Programm zusammen – einem sechswöchigen Gartenbau-Therapieprojekt in Zusammenarbeit mit Universitäten und Organisationen für psychische Gesundheit.

Geschäftsmodell und Governance

Der Garten wird von zwei Teilzeitkräften, über 40 Freiwilligen und einem Vorstand aus sieben Treuhändern geführt. Das Projekt arbeitet mit Gruppen der Gemeinde, dem NHS Tayside, der lokalen Behörde und lokalen Unternehmen zusammen, die Sachleistungen erbringen. Die Produkte werden durch den Verkauf vor Ort und Spenden weitergegeben. Die jährlichen Kosten in Höhe von 150.000 £ werden von NHS Tayside, Stiftungen, der National Lottery und kleinen Zuschüssen oder Sachleistungen von lokalen Unternehmen gedeckt.

Ergebnisse

Der Garten wird in großem Umfang von NHS-Mitarbeitern, Patienten und der Öffentlichkeit genutzt und fördert das Wohlbefinden, die Inklusion und die Verbindung zur Natur. Das von Freiwilligen betriebene und von Fachpersonal unterstützte Projekt steht im Einklang mit den Gesundheits- und Nachhaltigkeitszielen Schottlands. Als Teil des grünen Netzwerks der Stadt veranstaltet er regelmäßig Veranstaltungen und wurde 2024 mit dem RHS Community Award for Health & Wellbeing ausgezeichnet.

Details zur Innovation

© Ninewells

© Ninewells

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Mit über 40 Freiwilligen mit unterschiedlichem Hintergrund wurde der Garten erweitert. Eine Herausforderung ist die Barrierefreiheit für einige Patienten, die durch die Einrichtung von Gärten auf den Stationen angegangen wird. Mit Unterstützung von NatureScot wird ein neuer Wildgartenbereich die Artenvielfalt fördern und Bienen sowie alternativen Pflanzen Raum bieten.

Wer kann es umsetzen?

NRO/
Verband

Öffentlicher Bediensteter/
Verwaltung

INTERKULTURELLER GARTEN

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

- Berlin, Deutschland
- Sozialer Bauernhof
- 2006
- 2.200 m²
- Öffentlicher Bediensteter/Verwaltung
- Gartenbau

KONTAKT
www.parkamgleisdreieck.de
info@suedost-ev.de

© Intercultural Garden

INTERKULTURELLER HEILGARTEN

Ziele und Umsetzung

Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um traumatisierten Flüchtlingen einen sicheren Raum zu bieten, in dem sie Pflanzen anbauen und in einer neuen Gemeinschaft Wurzeln schlagen können. Zur Unterstützung dieses Ziels wurde ein Gemeinschaftsgarten ausgewählt. Die größte Herausforderung bestand darin, mit der Unterstützung der Berliner Verwaltung einen langfristigen Standort zu finden, aber die Idee fand schnell Anklang. Durch gemeinsames Gärtnern und therapeutische Aktivitäten können die Teilnehmer Stress abbauen, Erfahrungen austauschen und Selbstvertrauen gewinnen, wodurch sich ihre psychische Gesundheit und ihre Bindung an die Gemeinschaft verbessern, sodass sie besser mit dem Alltag zurechtkommen.

Folgenabschätzung

1. Ausbildung und Training
2. Inklusivität
3. Sozialer Zusammenhalt
4. Faire Organisation und Governance
5. Zugang zu hochwertigen lokalen Lebensmitteln
6. Verbesserte Lebensqualität

Ziele und Geschichte

Der 2006 vom Verein südost Europa Kultur e.V. gegründete Interkulturelle Garten Rosenduft begann als kleiner Garten, der von Flüchtlingen aus Bosnien und Herzegowina angelegt wurde. Sein Hauptziel ist es, die soziale Teilhabe traumatisierter Flüchtlinge zu fördern und ihnen einen therapeutischen Raum zu bieten, der ihnen hilft, mit dem Alltag zurechtkommen. Der Garten soll auch andere Geflüchtete und Anwohner zusammenbringen und so die Gemeinschaftsbindung und den interkulturellen Austausch fördern.

Sonstige Aktivitäten

Neben der Gartenarbeit dient Rosenduft auch als Treffpunkt für Selbsthilfegruppen und den Austausch innerhalb der Gemeinschaft. Die ehrenamtlichen Helfer teilen die Ernte untereinander und verwenden sie für Gartenfeste. Im Rahmen des Projekts werden Workshops für Erwachsene und Kinder zu Themen wie Imkerei, Töpferei, alte Pflanzensorten und gesunde Ernährung angeboten. Außerdem werden Führungen angeboten, bei denen Gruppen im Garten lernen und Kontakte knüpfen können.

Ergebnisse

Der Garten wird mit großem Engagement und Fachwissen betrieben und von Freiwilligen und Mitarbeitern unterstützt. Zu den wichtigsten Stärken des Projekts gehören Empathie, gartenbauliches Wissen und kulturelles Verständnis. Das Projekt genießt hohes Ansehen und ist gut in die Kreuzberger Gemeinschaft integriert, wobei sich Anwohner und Interessengruppen, von denen einige ähnliche Erfahrungen gemacht haben, aktiv einbringen. Es ist zu einem anerkannten Bestandteil des Stadtbildes geworden und zieht internationale Studierende an, die sich für sein einzigartiges Therapiemodell interessieren.

© Intercultural Garden

Wichtigstes Wertversprechen

Bei Rosenduft liegt der Schwerpunkt nicht auf dem Anbau von Pflanzen, sondern auf der Schaffung eines sicheren, unterstützenden Raums mit einem starken sozialen und therapeutischen Zweck. Der Garten verbindet individuelle Parzellen mit Gemeinschaftsflächen und einfachen Low-Tech-Einrichtungen wie zwei Baucontainern. Der Garten ist von April bis Oktober täglich geöffnet und lädt alle ein, den Ort nach Belieben zu nutzen, während Führungen und öffentliche Feierlichkeiten die Zusammengehörigkeit fördern.

Geschäftsmodell und Governance

Der Interkulturelle Garten Rosenduft ist ein gemeinnütziges Projekt in einem öffentlichen Park, das von einem staatlichen Unternehmen verwaltet wird. Ein ehemaliger Geflüchteter koordiniert den Garten und bietet Beratung und Sprachhilfe an. Der Garten erwirtschaftet keine Einnahmen, aber die Beratung und die Sprachhilfe durch den Koordinator werden durch ein Projekt des Berliner Senats für Integration unterstützt.

Details zur Innovation

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Die Sicherstellung einer stabilen Finanzierung und die Gewährleistung der langfristigen Nachhaltigkeit bleiben weiterhin zentrale Herausforderungen. Dank der starken Unterstützung durch Freiwillige floriert das Projekt weiterhin, wobei sich die künftigen Bemühungen auf die Verbesserung der Finanzierung und die Vertiefung des Engagements in der Gemeinschaft konzentrieren werden.

Wer kann es umsetzen?

NRO/
Verband

Öffentlicher Bediensteter/
Verwaltung

© Intercultural Garden

HORTS AL TERRAT

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

Barcelona, Spanien

Sozialer Bauernhof

2016

210 m²

Öffentlicher Bediensteter/
Verwaltung

Gemüse und Blumen

KONTAKT

[Horts at terrat](#)
furgell@bcn.cat

© Horts al Terrat

INKLUSIVE DACHTERRASSEN

Ziele und Umsetzung

Diese 2016 ins Leben gerufene Initiative kombiniert Gartentherapie und hydroponische Dachfarm-Kultur, um die soziale Integration zu fördern. Mittlerweile umfasst das Projekt 10 Gärten und arbeitet mit Behindertenorganisationen zusammen, um barrierefreie Grünflächen zu schaffen, soziale Ausgrenzung zu bekämpfen und die Ernährungssicherheit in der Stadt durch effiziente, wassersparende Systeme zu fördern.

Folgenabschätzung

1. Ausbildung und Training
2. Inklusivität
3. Sozialer Zusammenhalt
4. Faire Organisation und Governance
5. Zugang zu hochwertigen lokalen Lebensmitteln
6. Verbesserte Lebensqualität

Ziele und Geschichte

Horts al Terrat wurde 2016 vom Stadtrat von Barcelona ins Leben gerufen und wandelt ungenutzte Dächer der Stadt in hydroponische Gärten um, um die soziale Integration zu fördern. Das Projekt, das ursprünglich ein Pilotprojekt war, umfasst nun 10 Dachgärten, an denen über 250 Teilnehmer mit Behinderungen aus 21 Organisationen beteiligt sind. Es verbessert das Wohlbefinden (Anstieg des Lebensqualitätsindex um 5,5 Punkte) und spendet frische Produkte an benachteiligte Gemeinschaften.

Wichtigstes Wertversprechen

In den Dachgärten werden oberirdische Hydrokultursysteme mit Wasserkreislauf und Regenwassernutzung für den Anbau von Gemüse, Salat, Blumen und Zierpflanzen eingesetzt. Sie sind so konzipiert, dass sie uneingeschränkt zugänglich sind, und verfügen über Rampen, niedrige Arbeitstische, angepasste Werkzeuge und leicht verständliche Materialien für Menschen mit körperlichen und kommunikativen Behinderungen.

Sonstige Aktivitäten

Das Projekt umfasst 560 m² Anbaufläche über dem Boden (ohne Erde). Neben der Produktion finden hier auch Bildungsbesuche, Gemeinschaftsworkshops, öffentliche Führungen und Forschungskooperationen statt, was den Ort zu einem Raum für Lernen, Inklusion und Innovation macht.

Geschäftsmodell und Governance

Das Projekt wird öffentlich verwaltet und von der Stadt Barcelona aus dem städtischen Haushalt finanziert. Es wird auf nicht-kommerzieller Basis betrieben, und alle Erzeugnisse werden an Sozialkantinen gespendet. Die Einrichtungskosten beliefen sich auf 6.000 € bis 15.000 € und wurden vollständig aus öffentlichen Mitteln finanziert. Die Leitung und Koordination werden durch die Aufsicht der Stadt und Partnerschaften mit lokalen Sozialorganisationen sichergestellt.

Ergebnisse

Bei den wöchentlichen Gartenarbeitssitzungen werden die Teilnehmer einbezogen, und alle Erzeugnisse werden vor Ort gespendet. Forschungsergebnisse zeigen, dass therapeutische Gartenarbeit die psychische und körperliche Gesundheit, die Selbstständigkeit und die sozialen Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen verbessert. Das Projekt wird von der Stadt Barcelona in vollem Umfang unterstützt, und zwar durch Finanzierung, Bereitstellung von Dachflächen und Koordination.

Details zur Innovation

© Horts al Terrat

© Horts al Terrat

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Ursprünglich für die Landwirtschaft konzipiert, könnten die Dachgärten so angepasst werden, dass leere Flächen für andere Zwecke wie Veranstaltungen, Vorträge und Aktivitäten im Freien genutzt werden, wodurch ihre soziale Wirkung erweitert würde.

Wer kann es umsetzen?

NRO/
Verband

Forscher

Öffentlicher Bediensteter/
Verwaltung

ATYPISCHE BEISPIELE

INTERNATIONALE BEISPIELE

ORGANIC LEA

Sozialer Bauernhof	
5 ha	
Gartenbau	

Modell der genossenschaftlichen Führung

OrganicLea ist eine gemeinschaftliche Genossenschaft für den Anbau von Lebensmitteln mit Sitz in der Hawkwood Nursery in London. Das innovative Governance-Modell überträgt jedem Kernmitglied die gleiche Verantwortung als Vorstandsmitglied und gewährleistet so eine gemeinsame Führung und kollektive Entscheidungsfindung. Durch die Kombination von biologischer Lebensmittelproduktion mit lokalem Vertrieb, Schulungen und gesellschaftlichem Engagement zeigt OrganicLea, wie demokratische Strukturen ein widerstandsfähiges, von den Menschen getragenes Ernährungssystem fördern können.

KONTAKT

www.organiclea.org.uk/

LE SANTROPOL ROULANT

Sozialer Bauernhof	
8.000 m ²	
Gartenbau	

Lebensmittelsolidaritätszentrum

Santropol Roulant mit Sitz in Montreal verbindet urbane Landwirtschaft, gemeinsames Kochen und die Lieferung von Mahlzeiten, um die Ernährungssicherheit zu stärken und die soziale Isolation zu verringern. Mithilfe von Dachgärten, einem stadtnahen Bauernhof und Gemeinschaftsprojekten wie Imkerei und Kompostierung verbindet das Projekt Generationen und stärkt ehrenamtlich Tätige, während es gleichzeitig eine fürsorglichere und widerstandsfähigere Gemeinschaft aufbaut.

KONTAKT

santropolroulant.org/

LEMON TREE TRUST

Gemeinschaftsgarten	
100 Hochbeete	
Gartenbau	

Flüchtlingsgarten-Netzwerk

Im Irak führt der Lemon Tree Trust in Flüchtlingslagern Projekte der urbanen und stadtnahen Landwirtschaft durch, um vertriebene Gemeinschaften zu unterstützen. Durch die Beschäftigung von Flüchtlingen, die Förderung des Unternehmertums und das Angebot von Schulungen helfen diese Gärten in der Nähe lokaler Märkte den Haushalten, Gemüse anzubauen und zu verkaufen, wodurch ein nachhaltiges Einkommen generiert und die Ernährungssicherheit verbessert wird. Weltweit unterstützt der Trust marginalisierte Gruppen durch von der Gemeinschaft getragene Initiativen für urbane Landwirtschaft und den Aufbau von Kapazitäten.

KONTAKT

www.lemontreetrust.org/

NORDIC THERAPY GARDEN

Sozialer Bauernhof	
4.500 m ²	
Gartenbau	

Naturtherapie

Der Nordic Therapy Garden in Kiew ist ein 4.500 m² großer Heilraum, der zur Förderung der psychischen Gesundheit, insbesondere zur Unterstützung der Genesung von Zivilisten und Veteranen mit posttraumatischen Belastungsstörungen, eingerichtet wurde. Er wurde in 11 Wochen in der Nähe des Pawlow-Psychiatrischen Krankenhauses angelegt und zeichnet sich durch ein entspannendes, nordisches Design, sinnliche Pflanzen und Bereiche zum Nachdenken, für soziale Kontakte und für körperliche Betätigung aus. Der Garten soll die Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaft fördern und als Inspiration für ähnliche Therapieräume in der ganzen Ukraine dienen.

KONTAKT

www.colville-andersen.com/therapy-gardens

© OrganicLea

© Le Santropol Roulant

© Britt Willoughby Dyer

© Nordic Therapy Garden

TERRITORIALE INNOVATIONEN

ALLMENDE KONTOR

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

- Berlin, Deutschland
- Gemeinschaftsgarten
- 2011
- 5.000 m²
- NRO/Verband
- Gartenbau

KONTAKT
www.allmende-kontor.de/garten
garten@allmende-kontor.de

© 2023 Volker Gehrmann / KARACHOBERLIN

GEMEINSCHAFTSGARTEN-NETZWERK

Ziele und Umsetzung

Als das Tempelhofer Feld 2010 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, forderte eine kleine Gruppe, auf dem Gelände Gemeinschaftsgärten anzulegen. Im Jahr 2011 wurde nach langen Diskussionen der erste Pioniervertrag unterzeichnet. Das Allmende-Kontor fördert die Idee des Gemeinguts durch einen interkulturellen Garten, in dem die Ressourcen nach von der Gemeinschaft festgelegten Regeln nachhaltig genutzt und gepflegt werden. Ziel ist es, Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenzubringen, um auf der Grundlage gleichberechtigter Zusammenarbeit Sprachen, Fähigkeiten, Kunst und Lebenserfahrungen auszutauschen.

Folgenabschätzung

1. Lokale Entwicklung
2. Lokale Akzeptanz
3. Territoriale Verankerung und Landwirtschaft
4. Erhaltung des kulturellen Erbes
5. Zugang zu hochwertigen lokalen Lebensmitteln
6. Ansätze mit mehreren Interessengruppen

Ziele und Geschichte

Das Allmende-Kontor wurde von 13 Aktivisten und Forschern im Bereich der gemeinnützigen Gartenarbeit gegründet und war ursprünglich ein Netzwerk zum Austausch von Wissen und Ideen über die urbane Landwirtschaft. Seither hat es sich zu einem wichtigen Bezugspunkt für öffentliche Einrichtungen entwickelt und unterstützt die Verwaltung und Förderung von Gemeinschaftsgärten in Berlin und darüber hinaus. Das Allmende-Kontor befasst sich mit städtischen Herausforderungen wie kultureller und biologischer Vielfalt, partizipativer Planung, Stadtökologie, nachhaltiger Ernährung und bürgerlicher Solidarität.

Sonstige Aktivitäten

Das Allmende-Kontor ist auch ein Ort für Networking und Engagement, der Bewegungen wie das „Manifest der urbanen Gartenarbeit“ unterstützt, um das Gemeinwohl zu fördern und die Debatten in der Stadt zu beeinflussen. Im Garten werden Bildungsaktivitäten durchgeführt, er ist an Forschungsprojekten zur Stadtökologie beteiligt und dient als Experimentierfeld für Färberpflanzen, Imkerei, Kompostierung und Wasserwirtschaft, was ihn zu einem praktischen Labor für nachhaltiges Stadtleben macht.

Ergebnisse

Der Garten ist eine kühle, schattige Oase auf dem Tempelhofer Feld, die reich an seltenen Pflanzen und Insekten ist. Während die einzelnen Gärtner ihre eigenen Beete bewirtschaften, fördern die Gemeinschaftsflächen und -aufgaben die Zusammenarbeit. Der Garten ist im Laufe der Zeit organisch gewachsen und wurde durch die gemeinsamen Anstrengungen vieler Menschen geprägt, was ihm seinen einzigartigen Charme verleiht. Eine zentrale Wiese und eine überdachte Bühne bieten Raum für Gemeinschaftsveranstaltungen. Jedes Frühjahr werden den Vereinsmitgliedern kostenlos Beete zugewiesen, was die kontinuierliche Beteiligung und Pflege fördert.

© Allmende-Kontor e.V.

Geschäftsmodell und Governance

Das Allmende-Kontor ist ein gemeinnütziger Verein, dem etwa 500 selbstorganisierte Gärtner angehören und der von einem breiteren Netzwerk aus der Gemeinschaft unterstützt wird. Die Aktivitäten werden monatlich geplant und vollständig aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert. Im ersten Jahr beliefen sich die Gesamtkosten auf etwa 226.500 €, die hauptsächlich durch Mittel eines Arbeitsamtes und eines Geschäftspartners sowie durch ein soziales und berufliches Aktivierungsprogramm gedeckt wurden.

Wichtigstes Wertversprechen

Der Garten bietet eine 5.000 m² große Gemeinschaftsfläche mit 250 Hochbeeten, die von den Gärtnern individuell gestaltet und bewirtschaftet werden. Der von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang für die Öffentlichkeit zugängliche Garten bietet einen offenen Low-Tech-Raum, in dem die Menschen mitten in der Stadt Lebensmittel anbauen, mit der Natur in Kontakt treten und nachhaltige Praktiken austauschen können.

Details zur Innovation

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Zu den Herausforderungen gehören das Vermeiden von Abfällen, die Verhinderung von Vandalismus und die Aufrechterhaltung des Engagements der Gärtner sowie die Verbesserung der Wassernutzung, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel zu erhöhen. Als Nächstes liegt der Schwerpunkt auf der Stärkung des Engagements in der Gemeinschaft, der Verbesserung der Infrastruktur und der Einführung einer nachhaltigeren Wasserbewirtschaftung.

Wer kann es umsetzen?

NRO/
Verband

Öffentlicher Dienstleister/
Verwaltung

© Allmende-Kontor e.V.

STADTFARM BRESLAU

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

 Stadtbauernhof

 35.000 m²

 Gemüse

KONTAKT
<https://www.wroclaw.pl/Katarzyna.Sokolowska@um.wroc.pl>

© Pressematerial der Stadt Wrocław

CITY FARM ALLIANCE

Ziele und Umsetzung

Der Stadtbauernhof in Breslau zeigt, wie eine enge Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung, Universitäten, Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen echte soziale und ökologische Auswirkungen haben kann. Sein Hauptziel ist es, den am stärksten gefährdeten Bewohnern der Stadt – Kindern und älteren Menschen – frische, sichere und nachhaltig angebaute Lebensmittel zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig von Ausgrenzung bedrohten Menschen Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeitsplätze zu bieten. Der Bauernhof befindet sich innerhalb der Stadtgrenzen, um die Lieferketten zu verkürzen und die Ernährungssicherheit zu erhöhen. Die Ernte wird mit Elektroautos ausgeliefert, um die Emissionsneutralitätsziele zu erreichen, und das gesamte System ist so konzipiert, dass es autark ist und Produktion, Bildung und soziale Unterstützung in einem ganzheitlichen Modell vereint.

Folgenabschätzung

1. Lokale Entwicklung
2. Lokale Akzeptanz
3. Territoriale Verankerung und Landwirtschaft
4. Erhaltung des kulturellen Erbes
5. Zugang zu hochwertigen lokalen Lebensmitteln
6. Ansätze mit mehreren Interessengruppen

Ziele und Geschichte

Der Stadtbauernhof in Breslau entstand aus EU-finanzierten Ernährungsprojekten und dem Mailänder Pakt als erster Stadtbauernhof in Polen, der in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern gegründet wurde. Der Bauernhof baut Gemüse für Kindertagesstätten und Pflegeheime an und fördert gleichzeitig die soziale Integration, indem er Langzeitarbeitslose aus der Region ausbildet. Er verbindet soziale, ökologische und bildungsbezogene Ziele: Verbesserung der Ernährung, Reduzierung der CO₂-Emissionen, Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft und Unterstützung der Menschen bei der Erwerbung von beruflichen Qualifikationen.

Wichtigstes Wertversprechen

Der Stadtbauernhof in Breslau verbindet die lokale Lebensmittelproduktion mit sozialer Integration und bietet von Ausgrenzung bedrohten Menschen Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeitsplätze. Unter der Anleitung von Universitätsfachleuten stellt der Betrieb qualitativ hochwertige Erzeugnisse bei minimalen Umweltauswirkungen sicher. Diese Partnerschaft zwischen der Stadt, NROs, Universitäten und Unternehmen führt zu einer kürzeren Lebensmittelversorgungskette, reduziert Abfall und Umweltverschmutzung und unterstützt schutzbedürftige Einwohner.

Sonstige Aktivitäten

Der Stadtbauernhof in Breslau baut ein breites Sortiment an Gemüse für örtliche Kindertagesstätten und Pflegeheime an und gewährleistet so frische Lieferungen am selben Tag bei minimalen Emissionen. Überschüsse werden in Mahlzeiten für Senioren und Flüchtlinge umgewandelt, um Verschwendung zu vermeiden. Außerdem bietet der Betrieb dank enger Partnerschaften mit Verbänden und Unternehmen ein Bildungsprogramm mit Workshops, Veranstaltungen und Schulungen zu nachhaltigem Kochen und Abfallvermeidung an. Auch die örtlichen Kindergärten erhalten frische Erzeugnisse und nehmen an Besuchen auf dem Bauernhof teil.

Geschäftsmodell und Governance

Der Stadtbauernhof in Breslau ist ein Beispiel für ein ganzheitliches Modell, bei dem Stadtverwaltungen, Universitäten, Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen zusammenarbeiten. Das Projekt wird von der Stadt Breslau geleitet und als gemeinnützige Initiative durchgeführt, die öffentliche Dienste, Bildung und Unterstützung der Gemeinschaft unter einer gemeinsamen Vision vereint.

Ergebnisse

Breslau ist die erste Stadt in Polen, die einen Stadtbauernhof betreibt, der öffentliche Pflege- und Bildungseinrichtungen auf Stadtebene direkt mit frischen Produkten versorgt. Trotz der damit verbundenen rechtlichen und koordinierungsbezogenen Herausforderungen hat das Projekt gezeigt, dass es möglich ist, Nachhaltigkeit, soziale Integration und Bildung zu fördern, ohne den Haushalt der Stadt zu belasten. Der Bauernhof bringt zahlreiche Partner zusammen und unterstützt von Ausgrenzung bedrohte Menschen. Jährliche Berichte tragen dazu bei, die Anbaumethoden und die sozialen Programme zu verbessern.

Details zur Innovation

© Pressematerial der Stadt Wrocław

© Pressematerial der Stadt Wrocław

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Die größten Herausforderungen sind die rechtlichen Unsicherheiten und die Erreichung der finanziellen Unabhängigkeit. Zu den nächsten Schritten gehören der Ausbau der Lager- und Verarbeitungsanlagen, die Verbesserung der Ausbildung und die Gewährleistung der langfristigen Selbstversorgung des Betriebs.

Wer kann es umsetzen?

NRO/
Verband

Öffentlicher Bediensteter/
Verwaltung

GROOT EILAND

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

Brüssel, Belgien

Stadtbauernhof

2015

5 ha

NRO/Verband

Gemüse und Blumen

KONTAKT

www.grooteiland.brussels

info@grooteiland.brussels

INKLUSIVES LOKALES LEBENSMITTEL-ÖKOSYSTEM

Ziele und Umsetzung

Ziel des Projekts ist es, ein stark gebietsbezogenes Netzwerk von Bauernhöfen und Restaurants zu schaffen, das die soziale Integration fördert und durch ein innovatives Geschäftsmodell die wirtschaftliche Rentabilität sicherstellt. Alle landwirtschaftlichen Betriebe werden von einer einzigen gemeinnützigen Organisation geführt, die von einem einzigen Geschäftsführer und einem einzigen Verwaltungsteam geleitet wird. Ressourcen wie Materialien, Maschinen und Personal werden gemeinsam genutzt, was die Zusammenarbeit und die Effizienz fördert. Die Einrichtung eines 1 ha großen Bauernhofs kostet etwa 50.000 €, und ein Vollzeitlandwirt wird über den Verkauf der Erzeugnisse bezahlt. Da die Bauernhöfe Berufsausbildungsprogramme anbieten, werden etwa 30 % der Kosten aus öffentlichen Mitteln finanziert.

Folgenabschätzung

1. Lokale Entwicklung
2. Lokale Akzeptanz
3. Territoriale Verankerung und Landbewirtschaftung
4. Erhaltung des kulturellen Erbes
5. Zugang zu hochwertigen lokalen Lebensmitteln
6. Ansätze mit mehreren Interessengruppen

Ziele und Geschichte

Groot Eiland ist ein in Brüssel ansässiges Sozialunternehmen, das mithilfe der urbanen Landwirtschaft Menschen unterstützt, die vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind. Der Betrieb begann mit einem 1.000 m² großen Bauernhof, der sein eigenes Restaurant belieferte, und expandierte dann auf mehrere städtische Parzellen und CSA-Betriebe. Heute betreibt das Unternehmen mehrere Standorte, an denen Lebensmittel für Restaurants und Verbraucher produziert werden, und alle Landwirte sind mit unbefristeten Verträgen angestellt.

Wichtigstes Wertversprechen

Groot Eiland betreibt in und um Brüssel mehrere Low-Tech-Bauernhöfe in der Stadt, die sich auf den Anbau von Gemüse und Blumen im Freiland nach dem CSA-Modell konzentrieren. Auf den Bauernhöfen wird der gesamte Boden bewirtschaftet und es werden einfache Maschinen eingesetzt, wodurch die Nahrungsmittelproduktion mit ökologischer Gestaltung und sozialer Wirkung verbunden wird. Das Landschaftsteam von Groot Eiland, Atelier Permanent, schafft und pflegt außerdem nachhaltige Grünflächen.

Sonstige Aktivitäten

CourJette, Theo und FleurAkker sind Bio-Selbsternte-Bauernhöfe am Stadtrand, die nach dem CSA-Modell betrieben werden. CourJette hat 2022 mit der Regenwassernutzung begonnen, Theo hat 2024 einen 560 m² großen Tunnel gebaut, und FleurAkker hat mit Unterstützung von Toerism Flanders eine automatische Verteilungsanlage und touristische Einrichtungen eingerichtet. Atelier Permanent verwaltet städtische Grünflächen und private Gärten.

Geschäftsmodell und Governance

Das Geschäftsmodell basiert auf sozialem Unternehmertum und verbindet mehrere unabhängig betriebene Aktivitäten, wobei gleichzeitig Schulungen und angepasste Arbeitsplätze für Arbeitnehmer angeboten werden, die auf dem Arbeitsmarkt mit Hindernissen konfrontiert sind. Rund 500 Brüsseler sind Mitglieder von CSA-Betrieben, die jährlich etwa 200.000 € erwirtschaften. Durch B2B-Verkäufe werden 10 Restaurants und ein Geschäft in der Innenstadt beliefert, was einen Umsatz von etwa 100.000 € ergibt.

Ergebnisse

Die wirtschaftlichen Aktivitäten ergänzen sich im Laufe der Jahreszeiten und gewährleisten so die Gesamtrentabilität. Etwa 25 % der Winterkulturen werden von lokalen Bio-Betrieben bezogen, und es werden noch einige Nicht-Bio-Produkte eingekauft, wobei das Ziel darin besteht, diese vollständig abzuschaffen. In einer kleinen Kompostieranlage am Hauptsitz werden Lebensmittelabfälle unter Verwendung von lokal gewonnenen Holzspänen verarbeitet.

Details zur Innovation

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Die größten Herausforderungen sind der hohe Arbeitskräftebedarf und die dreijährige Anlaufphase bis zum Vollbetrieb. Ein Teil der Versorgung wird noch immer extern beschafft, und es gibt noch Spielraum für Verbesserungen bei der Kompostierung und der Aufklärung. Das Projekt hat sich über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren entwickelt und wurde durch öffentliche Mittel und vielfältiges Fachwissen unterstützt.

Wer kann es umsetzen?

NRO/
Verband

Öffentlicher Bediensteter/
Verwaltung

DOULON GOHARDS

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

- Nantes, Frankreich
- Stadtbauernhof
- 2022
- 12.000 m²
- Öffentlicher Bediensteter/Verwaltung
- Gemüse und Obst

KONTAKT
metropole.nantes.fr
celine.coutant@nantesmetropole.fr / laurent.comelieu@nantesmetropole.fr

© Valerie Joncheray

AGRO-URBANE SYNERGIE

Ziele und Umsetzung

Doulon-Gohards ist ein Beispiel für Agro-Urbanismus – eine Möglichkeit, die Landwirtschaft in die Stadtplanung einzubinden. Das Projekt knüpft an die Tradition des Gemüseanbaus in der Region an und verbindet die Nahrungsmittelproduktion wieder mit dem Alltagsleben. Die landwirtschaftlichen Betriebe wurden vor den Wohngebäuden errichtet und fördern so ein Stadtmodell, das auf lokaler Identität und ökologischem Wandel basiert, mit sichtbaren Elementen wie Hecken und oberirdischer Wasserbewirtschaftung. Die erste Phase kostete 3,5 Millionen Euro (56 €/m²) für 6,3 ha und umfasste die Sanierung von drei alten landwirtschaftlichen Gebäuden und die Installation von vier großen Kaltgewächshäusern sowie die gemeinsamen Kosten für Bodenuntersuchungen, Umzäunungen und die Wiederherstellung von 27 ha Ackerland.

Folgenabschätzung

1. Lokale Entwicklung
2. Lokale Akzeptanz
3. Territoriale Verankerung und Landwirtschaft
4. Erhaltung des kulturellen Erbes
5. Zugang zu hochwertigen lokalen Lebensmitteln
6. Ansätze mit mehreren Interessengruppen

Ziele und Geschichte

Die Bauernhöfe von Doulon-Gohards sind Teil eines neuen Stadtviertels im Osten von Nantes, das auf einem ehemaligen Gemüseanbaugelände errichtet wurde. Von Beginn des städtebaulichen Entwicklungsplans im Jahr 2012 an stand die Landwirtschaft im Mittelpunkt des Projekts, wobei sie nicht nur als wirtschaftliche Tätigkeit, sondern auch als Instrument für soziale Integration, ökologischen Wandel und die Rückverlagerung des Ernährungssystems betrachtet wurde. Die Bauernhöfe waren die ersten Elemente, die entwickelt wurden, um die Stadt wieder mit ihrem landwirtschaftlichen Erbe zu verbinden und produktive Flächen in das Stadtgefüge zu integrieren.

Wichtigstes Wertversprechen

Das Projekt bringt vier sich ergänzende Betriebe zusammen, die Gemüse, Obst, Kräuter und Microgreens anbauen. Drei der Betriebe sind Freilandbetriebe, die biologisch und agroökologisch arbeiten und sich auf kurze Lieferketten konzentrieren, während der vierte Betrieb erdelose Anbaumethoden für den Anbau von Microgreens einsetzt. Gemeinsam stellen sie vielfältige und nachhaltige Modelle der urbanen Nahrungsmittelproduktion vor.

Sonstige Aktivitäten

Die Bauernhöfe verkaufen ihre Erzeugnisse direkt in der Nachbarschaft und an Restaurants in ganz Nantes. Der Microgreens-Betrieb arbeitet mit der städtischen Großküche zusammen, um Gemüse für die Schulverpflegung zu liefern. Die Bauernhöfe sind auch auf lokalen Märkten aktiv, veranstalten öffentliche Veranstaltungen und bieten offene Besichtigungen an. Sie befinden sich im Herzen des Stadtteils Doulon-Gohards und sind regelmäßig geöffnet und für alle zugänglich.

Geschäftsmodell und Governance

Auf den Bauernhöfen werden Low-Tech-Methoden eingesetzt, wobei der Anbau im Freiland und in kalten Gewächshäusern erfolgt. Der Microgreens-Betrieb hat ein eigenes Low-Tech-System mit einer speziell entwickelten Bodenmischung entwickelt. Der Verkauf erfolgt hauptsächlich direkt: zweimal pro Woche vor Ort für Anwohner und lokale Restaurants. Microgreens werden auch über Semi-Großhändler und einen gemeinsamen Verkaufsstand verkauft. Es gibt keine Betriebszuschüsse, aber die Lehrpfadbesuche werden durch öffentliche Mittel über den Verband der städtischen Bauernhöfe finanziert.

Ergebnisse

Dieses Pilotprojekt steht in engem Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen Erbe des Gebiets und den Wünschen der Anwohner. In der ersten Phase wurden durch die Sanierung historischer landwirtschaftlicher Gebäude und die Installation produktiver Infrastrukturen die Grundlagen für die Integration der Landwirtschaft in das städtische Gefüge geschaffen. Derzeit wird eine umfassende Bewertung dieser ersten Phase durchgeführt, um die künftige Entwicklung im Rahmen des umfassenderen Stadtplanungsprojekts zu steuern.

Details zur Innovation

© Roberto Giangrande

© Roberto Giangrande

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Dieses innovative Projekt erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Agrarsektor und dem städtischen Sektor. Sein Erfolg hängt davon ab, die Stakeholder einzubeziehen und anpassungsfähige, vorwiegend Low-Tech-Anbaumethoden einzuführen. Das Modell ist übertragbar, erfordert jedoch eine Anpassung an die lokalen Gegebenheiten sowie eine kontinuierliche Unterstützung.

Wer kann es umsetzen?

NRO/
Verband

Öffentlicher Bediensteter/
Verwaltung

QUARTIERS FERTILES

FINANZIERUNGSPROGRAMM FÜR URBANE LANDWIRTSCHAFT

Ziele und Umsetzung

Das Programm „Quartiers Fertiles“ unterstützt vollständig sozial integrative und wirtschaftlich tragfähige Projekte der urbanen Landwirtschaft in vorrangigen Stadtvierteln auf nationaler Ebene. Es befasst sich mit Herausforderungen wie begrenzten Flächen, Bodenverschmutzung und technischen Einschränkungen, indem es vielfältige Einkommensquellen und eine starke Einbeziehung der Gemeinschaft fördert. Das Programm bietet technische und rechtliche Unterstützung, fördert lokale Partnerschaften und legt Wert auf soziale und ökologische Vorteile, um eine nachhaltige, kontextangepasste urbane Landwirtschaft aufzubauen.

Folgenabschätzung

1. Lokale Entwicklung
2. Lokale Akzeptanz
3. Territoriale Verankerung und Landbewirtschaftung
4. Erhaltung des kulturellen Erbes
5. Zugang zu hochwertigen lokalen Lebensmitteln
6. Ansätze mit mehreren Interessengruppen

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

Frankreich

Nationales Programm

2020

Nationale Ebene

Öffentlicher Bediensteter/
Verwaltung

Vielfalt der Kulturpflanzen

KONTAKT

www.anru.fr
ikardava@anru.fr

Ziele und Geschichte

Quartiers Fertiles ist ein vom französischen Ministerium für Städte und Wohnungswesen ins Leben gerufenes Programm der französischen Nationalen Agentur für Stadterneuerung (ANRU), das Projekte im Bereich der urbanen Landwirtschaft mit einem starken Schwerpunkt auf sozialer Inklusion fördert. Das Programm wird öffentlich finanziert und hat in den letzten drei Jahren jährlich etwa 100 Projekte in 140 benachteiligten Stadtvierteln in Frankreich gefördert, um die Entwicklung der Gemeinden zu fördern und die Lebensbedingungen zu verbessern.

Sonstige Aktivitäten

Neben der Finanzierung von Projekten bietet das Programm auch wertvolle technische Unterstützung. Beratungsunternehmen für urbane Landwirtschaft arbeiten eng mit den Projektleitern zusammen und bieten fachkundige Beratung und Unterstützung bei der Entwicklung, Planung und erfolgreichen Umsetzung ihrer Initiativen. Diese Kombination aus finanzieller und technischer Unterstützung gibt den Projekten die bestmöglichen Chancen, erfolgreich zu sein und eine nachhaltige Wirkung zu erzielen.

Ergebnisse

Die Projekte erhalten finanzielle und technische Unterstützung, einschließlich Kofinanzierung für Investitionen und Personal. Sie treten dem Netzwerk „Quartiers Fertiles“ bei, um Schulungen, fachliche Beratung und den Austausch von Erfahrungen zu erhalten. ANRU und AgroParisTech haben ein Evaluierungsinstrument entwickelt, um Fortschritte sowie soziale, ökologische und territoriale Auswirkungen anhand von Indikatoren zu messen. Dieses Instrument wird jährlich aktualisiert und hilft den Projekten, den Geldgebern ihren Nutzen zu verdeutlichen und sich im Laufe der Zeit zu verbessern. Obwohl das Tool derzeit nur für geförderte Projekte zur Verfügung steht, können die Indikatoren auch von anderen Projekten als Ressource genutzt werden.

Wichtigstes Wertversprechen

Bei dem Programm handelt es sich um eine jährliche Ausschreibung für Projekte, an denen eine Vielzahl von Akteuren beteiligt ist. Zu den Bewerbern gehören lokale Behörden, Verbände, Bildungs- und Forschungseinrichtungen oder Unternehmen, die von Landwirtschaftsexperten unterstützt werden. Ihre Wirtschaftsmodelle konzentrieren sich auf die Kombination verschiedener Aktivitäten, um soziale, pädagogische und experimentelle Ziele mit finanzieller Nachhaltigkeit in vorrangigen Stadtvierteln und Sanierungsgebieten in Einklang zu bringen.

Geschäftsmodell und Governance

Die ausgewählten „Quartiers Fertiles“-Projekte werden von wichtigen öffentlichen Partnern unterstützt, darunter das Generalsekretariat für Investitionen (SGPI), das Landwirtschaftsministerium, die Finanzinstitution Caisse des Dépôts, die Agentur für den ökologischen Wandel ADEME und die ANRU. Die Gesamtkosten für die Einrichtung beliefen sich auf 34 Millionen €.

Details zur Innovation

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Die größten Herausforderungen bestehen darin, die verschiedenen Stakeholder zu koordinieren und eine enge Zusammenarbeit zu fördern. Zu den nächsten Schritten gehören die Sicherstellung der Finanzierung, die Vertiefung von Partnerschaften und die Ausweitung von Projekten unter Wahrung der sozialen und ökologischen Ziele.

Wer kann es umsetzen?

NRO/
Verband

Öffentlicher Bediensteter/
Verwaltung

© Avion_Anges Gardins

CASCINA BIBLIOTECA

ALLGEMEINE PRÄSENTATION

- Mailand, Italien**
- Stadtbauernhof**
- 2013**
- 370.000 m²**
- NRO/Verband**
- Gemüse und Blumen**

KONTAKT
cascinabiblioteca.it
joseph.landolf@cascinabiblioteca.it

GEBIETE DER INKLUSION

Ziele und Umsetzung

Cascina Biblioteca verbindet nachhaltige Landwirtschaft mit sozialen Diensten, um die Integration und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen und sozialer Benachteiligung zu fördern. Das 2013 gegründete Projekt ist aus früheren Initiativen hervorgegangen, die bis ins Jahr 1995 zurückreichen und das therapeutische Potenzial der Landwirtschaft erkannt haben. Die Genossenschaft entwickelt Programme, die Arbeit, Bildung und Betreuung miteinander verbinden, wobei sie von einem multidisziplinären Team unterstützt wird und ihre Finanzierung aus öffentlichen und privaten Quellen stammt. Die landwirtschaftliche Produktion erfolgt auf über 30 Hektar, wobei Gemüse, Heu, Blumen und die Bienenzucht den Kern der Aktivitäten bilden.

Folgenabschätzung

1. Lokale Entwicklung
2. Lokale Akzeptanz
3. Territoriale Verankerung und Landbewirtschaftung
4. Erhaltung des Kulturerbes
5. Zugang zu hochwertigen lokalen Lebensmitteln
6. Ansätze mit mehreren Interessengruppen

Ziele und Geschichte

Cascina Biblioteca ist eine Sozialgenossenschaft in Mailand, die Menschen mit Behinderungen und sozialer Benachteiligung unterstützt. Vor kurzem hat sie die urbane Landwirtschaft durch einen arbeitsintegrierenden Bauernhof integriert, wodurch ihre Rolle als Gemeindezentrum gestärkt und eine integrative lokale Entwicklung vorangetrieben wurde, die auf sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Werten beruht.

Sonstige Aktivitäten

Neben der Landwirtschaft führt Cascina Biblioteca auch eine Reihe von sozialen und Bildungsaktivitäten durch. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der sozialen Landwirtschaft, wobei sie den biologischen Gemüseanbau, die Imkerei und die Tierhaltung mit therapeutischen und beruflichen Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen verbindet. Außerdem veranstaltet die Genossenschaft Workshops zur Förderung gesunder Ernährung, organisiert integrative Freizeitaktivitäten und unterstützt die wissenschaftliche Forschung im Agrar- und Ernährungssektor.

Ergebnisse

Cascina Biblioteca bietet Menschen mit Behinderungen und sozialer Benachteiligung sinnvolle Arbeit, Bildung und Gemeinschaftsaktivitäten und produziert gleichzeitig auf über 30 Hektar Bio-Lebensmittel. Ihre integrativen Programme – von der Landwirtschaft bis hin zu Workshops – fördern den Erwerb von Fähigkeiten, die Selbstständigkeit und die soziale Integration. Die Genossenschaft genießt breite Unterstützung von Anwohnern und Interessengruppen und ist zu einem Vorbild für sozial orientierte urbane Landwirtschaft geworden.

Wichtigstes Wertversprechen

Der Bauernhof von Cascina Biblioteca verbindet soziale Integration mit einer diversifizierten landwirtschaftlichen Produktion auf 37 Hektar. Der Betrieb produziert Gemüse (14.000 kg auf 3 Hektar), Heu für Pferde (24 Hektar), Getreide (5 Hektar) und Blumen (2 Hektar) und verfügt über 2 Hektar für die Bienenzucht sowie einen 1 Hektar großen Gemeinschaftsgarten. Der Hof wird von einem multidisziplinären Team geleitet und bezieht Menschen mit Behinderungen in die Landwirtschaft, die Tierpflege und Workshops ein, wodurch der Erwerb von Fähigkeiten, die Selbstständigkeit und die soziale Integration gefördert werden.

Geschäftsmodell und Governance

Cascina Biblioteca verfolgt ein gemischtes Geschäftsmodell, das landwirtschaftliche Produktion mit sozialen Diensten verbindet. Als Sozialgenossenschaft erzielt sie Einnahmen durch den Verkauf von Bio-Gemüse, Honig und Eiern über ihren Hofladen L'Insalata Matta und auf lokalen Märkten. Ergänzt wird dies durch öffentliche Mittel, Zuschüsse und Partnerschaften, die sowohl die finanzielle Tragfähigkeit als auch den inklusiven sozialen Auftrag des Unternehmens unterstützen.

Details zur Innovation

Wichtigste Herausforderungen und nächste Schritte

Obwohl das Modell erfolgreich ist, steht es vor Herausforderungen wie der Sicherstellung einer langfristigen Finanzierung, der Koordinierung der verschiedenen Aktivitäten und der Bewältigung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Zu den nächsten Schritten gehören die Verbesserung des Zugangs zu den Programmen, die Einführung nachhaltigerer Technologien und die Anpassung des Modells an neue städtische Gegebenheiten.

Wer kann es umsetzen?

NRO/
Verband

Bürger

Öffentlicher Bediensteter/
Verwaltung

INTERNATIONALE BEISPIELE

NATIONALES PROGRAMM FÜR URBANE LANDWIRTSCHAFT

Brasilien

2018

Nationales Programm für urbane Landwirtschaft

Das brasilianische Programm für urbane und periurbane Landwirtschaft ist eine nationale Initiative, die darauf abzielt, die Ernährungssicherheit zu stärken, Einkommen für schutzbedürftige Gemeinschaften zu schaffen und die Städte gesünder und widerstandsfähiger gegenüber dem Klimawandel zu machen. Durch die Unterstützung von Gemeinschaftsgärten, agroökologischer Produktion und lokalen Ernährungssystemen trägt das Programm dazu bei, die Distanz zwischen Erzeugern und Verbrauchern zu verringern und gleichzeitig Nachhaltigkeit und soziale Integration zu fördern. Das Programm bietet Schulungen, digitale Ressourcen und rechtliche Rahmenbedingungen, um Städten dabei zu helfen, die urbane Landwirtschaft in die lokale Planung einzubeziehen und die am stärksten von Ernährungsunsicherheit bedrohten Gemeinschaften zu erreichen.

KONTAKT
www.gov.br

© gov.br

KOMMUNALES LAND BANK ORDINANCE

Rosario, Argentinien

2002

Finanz- und Steuerpolitik

Im Jahr 2002 erließ die Stadt Rosario die Verordnung Nr. 4713/02, die Grundstückseigentümer für zwei Jahre von der Zahlung von Steuern auf ungenutzte Flächen befreit, wenn sie deren Nutzung für die urbane Landwirtschaft gestatten. Diese Maßnahme, die Teil des Programms für urbane Landwirtschaft (PAU) ist, zielt darauf ab, den Zugang zu Land für die Bewohner informeller Siedlungen zu verbessern, um die Ernährungssicherheit und das Einkommen zu erhöhen, insbesondere nach der Wirtschaftskrise von 2001, durch die 60 % der Bevölkerung in Armut abglitten. Im Rahmen der Initiative, die von der Stadt in Zusammenarbeit mit nationalen NGOs geleitet wurde, wurden 22 Hektar öffentliches und privates Land ermittelt und genutzt. Bis 2013 bauten 400 Stadtgärtner auf diesen Flächen 95 Tonnen Gemüse und 5 Tonnen Kräuter an.

KONTAKT
ubwp.buffalo.edu

© Rosario City

AGTLANTA

Atlanta, USA

2018

Städtische Lebensmittelinitiative

AgLanta ist Atlantas offizielle Initiative für urbane Landwirtschaft, die sich für den Aufbau eines fairen, widerstandsfähigen und gesunden lokalen Ernährungssystems einsetzt. Indem AgLanta brachliegendes Stadtland in produktive Gärten und Bauernhöfe verwandelt, lokale Erzeuger durch das Programm „AgLanta Grows-a-Lot“ unterstützt und den Einwohnern Zugang zu frischen, erschwinglichen Lebensmitteln verschafft, hilft AgLanta mehr Menschen, in der Nähe ihres Zuhauses gesunde Lebensmittel zu erhalten. Außerdem fördert die Initiative Aufklärung, Gemeinschaftsveranstaltungen und Partnerschaften, um die urbane Landwirtschaft zu stärken und die Lebensmittelverschwendung in der ganzen Stadt zu verringern.

KONTAKT
www.aglanta.org/

© Aglanta

FLÄCHENNUTZUNGSORDNUNG VON PHILADELPHIA

Philadelphia, USA

2012

Gesetz über die urbane Landwirtschaft

Im Jahr 2012 hat der Stadtrat von Philadelphia ein neues Flächennutzungsgesetz verabschiedet, das die urbane Landwirtschaft offiziell als Flächennutzung anerkennt, und zwar in vier Unterkategorien: Tierhaltung, Gemeinschaftsgärten, Markt- oder gemeinschaftlich unterstützte Bauernhöfe sowie Gartenbaubetriebe oder Gewächshäuser. Diese Reform verringert die Beschränkungen und stellt klar, wo diese Nutzungen erlaubt sind, wodurch es einfacher wird, in der ganzen Stadt Gemeinschaftsgärten und städtische Bauernhöfe zu gründen. Außerdem wurden grundlegende Standards eingeführt, um sichere und nachhaltige Praktiken zu gewährleisten und so dazu beizutragen, dass die urbane Landwirtschaft zu einem festen Bestandteil der Stadtplanung von Philadelphia wird.

KONTAKT
codelibrary.amlegal.com

© Commonwealth Media Services für das Landwirtschaftsministerium von PA

DANKSAGUNG

Wir möchten allen, die diesen Katalog von Projekten der urbanen Landwirtschaft ermöglicht haben, unseren herzlichen Dank aussprechen. Gemeinsam zeigen wir, dass die urbane Landwirtschaft kein vorübergehender Trend ist, sondern eine unverzichtbare, fundierte Praxis, die den Städten hilft, die heutigen sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen, und die Anregungen für Lösungen für die Städte von morgen liefert.

Unser tiefster Dank gilt allen hier vorgestellten Projekten der urbanen Landwirtschaft für ihr Vertrauen, ihre Offenheit und ihre großzügige Zusammenarbeit. Vielen Dank, dass Sie Ihre Geschichten, Ihre Methoden und Ihren Wunsch, andere durch Ihr tägliches Engagement zu inspirieren, mit uns geteilt haben. Wir danken auch herzlich allen, die mit ihrem Wissen und ihrer Expertise dazu beigetragen haben, diese Arbeit zu bereichern – insbesondere FedeAU, Les Cols Verts, AgriFood und La Centrale Agricole.

Ein großes Dankeschön an alle inspirierenden Initiativen, die sich die Zeit genommen haben, an unserer Umfrage zu innovativen Praktiken der urbanen Landwirtschaft teilzunehmen, auch wenn nicht alle von ihnen in diesem Katalog vorgestellt werden konnten: *Steven's, Jardins Perchés, Coöperatie Stadslandbouw Oosterwold, V'ile Fertile, die LoBauer:innen, Le Bar Radis, Champérché, Kalnciema kvartāls un Āgenskalna tirgus, NYC Parks GreenThumb, NGO Tartu Organic Allotment Garden, Jardin Jacopin, Orchi Urbani Monte Ciocci, The Vancouver Compost Demonstration Garden von City Farmer, Green Food Dhaka, Pilzling, Ludwigsgarten Braunschweig, Wildrijk, Ctgrow, Tigergarten als Teil der Gemeinschaftsgärten Josefstadt, Buitenplaats Ockenburgh, Tuinen van Mariahoeve, Tuin van Oostduin, De Oesterzwammerij und A.P.S. Orti Sociali Arvalia.*

Unser Dank gilt auch dem internationalen Expertenteam, dessen wertvolle Beiträge und Ratschläge die Auswahl der in diesem Katalog vorgestellten innovativen Praktiken in hohem Maße unterstützt haben.

Abschließend danken wir dem FoodCityBoost-Projekt für seine Anleitung und Unterstützung während der gesamten Studie und bedanken uns herzlich beim gesamten AP6-Team für die hervorragende Zusammenarbeit, insbesondere bei der Partnerschaft zwischen dem Centre de Recherche en Agriculture Urbaine der Universität Lüttich und ASTREDHOR, die diesen Katalog gemeinsam gestaltet haben.

Die Verfasser

Maylis Leblanc, Charlotte Liborio-Cornet, Guillaume Morel-Chevillet, M. Haïssam Jijakli

REFERENZEN

- Aguiar Borges, L. et al. (2024). *Urban agriculture for a resilient future*. <http://dx.doi.org/10.6027/R2024:41403-2503>
- Balseca Hernandez, V., Ancion, N., & Jijakli, H. (2020). *Business Models in Urban and Peri-Urban Agriculture: Analytical report*.
- Doughnut Economics. *About Doughnut Economics*. <https://doughnuteconomics.org/about-doughnut-economics>
- EFUA. (2020). *Urban Agriculture Benefits*.
- European Commission. (2017). *Good Food Brussels: Pratiquer l'agroforesterie – ferme urbaine*. https://goodfood.brussels/sites/default/files/jo16_pratiquer_lagroforesterie_-_ferme_urbaine.pdf
- FAO. (2022). *Urban and peri-urban agriculture sourcebook: From production to food systems*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- FOODE Project. (2020a). *Deliverable 6.3: Checklists for replication of best practices*.
- FOODE Project. (2020b). *European Guidebook on Sustainable City Region Food Systems*. FOODE. https://hal.inrae.fr/hal-04396621v1/file/FoodE_European-Guidebook.pdf
- Grace Ning Yuan, G. N., et al. (2022). *A review on urban agriculture: Technology, socio-economy and policy*.
- INA Opitz, Specht, K., Berges, R., Siebert, R., & Piorr, A. (2016). Toward sustainability: Novelty, areas of learning and innovation in urban agriculture. *Sustainability*, 8(4), 356. <https://doi.org/10.3390/su8040356>
- Innovation and sustainability in urban agriculture: The path forward. Orsini, F. (2020).
- Innovative practices in Urban Agriculture. Leblanc, M., Liborio Cornet, C., Morel-Chevillet, G., & Jijakli, M. H. (2024). *Online survey, FoodCityBoost*.
- Levidow, L. (2018). London's urban agriculture: Building community through social innovation.
- OECD & Eurostat. (2018). *Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation* (4 ed.). The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. OECD Publishing, Paris.
- Sanyé-Mengual, E., Specht, K., Grapsa, E., Orsini, F., & Gianquinto, G. (2019). How can innovation in urban agriculture contribute to sustainability? A characterization and evaluation study from five Western European cities. *Sustainability*, 11(15), 4221. <https://doi.org/10.3390/su11154221>
- Silva, E., Pfeiffer, A., & Colquhoun, J. (2014). Innovation in urban agricultural practices: Responding to diverse production environments. *Renewable Agriculture and Food Systems*
- SUAVE Project. (2021). *D 4.2 Repository of inspiring examples for business process innovations and expert resources for a green and digital transition in urban agriculture*.
- Urban Green Train. *Allmende-Kontor*. <https://site.unibo.it/urbangreentrain/en/inventory/allmende-kontor>
- Urban Green Train. *Onze Volkstuin*. <https://site.unibo.it/urbangreentrain/en/inventory/onze-volkstuin>
- Urban Green Train. *Rotterzwam*. <https://site.unibo.it/urbangreentrain/en/inventory/rotterzwam>
- RUAF. (2023). *Urban Agriculture Magazine, no 39: Enabling multiple benefits of urban agriculture*
- RUAF. (2024). *Urban Agriculture Magazine, no 40: Pathways towards resilient urban food systems*.
- Rikolto. (2024). *Good Food for Cities*.
- Van Tuijl, E., Hospers, G.-J., & Van den Berg, L. (2018). Opportunities and challenges of urban agriculture for sustainable city development. *European Spatial Research and Policy*, 25(2), 5–22. DOI: [10.18778/1231-1952.25.2.01](https://doi.org/10.18778/1231-1952.25.2.01)

Wir hoffen, dass Sie diesen Katalog gut aufbewahren, weit und breit verbreiten und ihn als Anregung für Ihr eigenes Handeln nutzen werden. Ganz gleich, ob Sie Bürger, Projektleiter, Landwirt, Forscher oder Vertreter einer lokalen Behörde sind – wir brauchen Ihre Hilfe, um unsere Städte weiterhin grüner und widerstandsfähiger zu machen.

VERÖFFENTLICHUNG ANMERKUNGEN

Projektpartner

Verfasser

Maylis Leblanc
Universität Lüttich
maylis.leblanc@uliege.be

Haissam Jijakli
Universität Lüttich
mh.jijakli@uliege.be

Charlotte Liborio-Cornet
ASTREDHOR
charlotte.liborio-cornet@astredhor.fr

Guillaume Morel-Chevillet
ASTREDHOR
guillaume.morel-chevillet@astredhor.fr

Externe Sachverständige

Pierre Chopin
Vrije Universiteit Amsterdam

Agnès Lelièvre
AgroParisTech

Veronica Arcas Pilz
Universitat Autònoma de Barcelona

Leslie Griffiths
Fundación Entretantos

Beatrice Walthall
ZALF

Eric Duchemin
Laboratoire Agriculture Urbaine

Michael Martin
IVL Svenska Miljöinstitutet

Jan Eelco Jansma
Wageningen University & Research

Thomas Chung
Cuhk School of Architecture

Giulia Giache
INRAE

Prüfer

Susana Toboso
Universitat Autònoma de Barcelona
susana.Toboso@uab.cat

Una Meiberga
Kalnciema Quarter
una.meiberga@gmail.com

Kommunikation

Grafikdesignerin
Adria Fessa
Reframe Food
afessa@reframe.food

Kommunikationsprojektmanager
Christopher Kennard
Reframe Food
ckennard@reframe.food

FOODCITYBOOST.EU

Innovation in der urbanen Landwirtschaft

Katalog aktueller innovativer Systeme

Verfasser

Maylis Leblanc
maylis.leblanc@uliege.be

Charlotte Liborio-Cornet
charlotte.liborio-cornet@astredhor.fr

Guillaume Morel-Chevillet
guillaume.morel-chevillet@astredhor.fr

M. Haïssam Jijakli
mh.jijakli@uliege.be

**Funded by
the European Union**

Gefördert von der Europäischen Union. Bei den geäußerten Ansichten und Meinungen handelt es sich jedoch nur um diejenigen des/der Verfasser(s) und nicht unbedingt um die der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für Gesundheit und Digitalisierung. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür verantwortlich gemacht werden.